

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

Pour la riposte politique.....	1	Bibliographie : <i>L'institution concentrationnaire en Russie, 1930-1957</i> , par Paul Barton. — <i>Un mois en U.R.S.S.</i> , par Alberto Moravia	11
Le témoignage de Tito sur les dernières années du Komintern.....	3	Documents sur la vie soviétique : L'antisémitisme en U.R.S.S.	13
A. DORMONT. — Les nouvelles consignes « intellectuelles » du P.C. italien	8	Comme Hong-Kong, Macao offre refuge aux évadés de Chine communiste..	16
LUCIEN LAURAT. — M. Jean Romeuf récidive	9		

Pour la riposte politique

A TITRE exceptionnel, on reproduit ci-après un éditorial du grand magazine américain *Life*, du 16 février dernier, intitulé en anglais : Pour un West Point politique, c'est-à-dire « pour une école supérieure de stratégie et de tactique politiques » (West Point étant le siège de l'Académie militaire aux États-Unis). Cet article a le mérite de poser enfin clairement la question de l'inertie démocratique occidentale devant les entreprises multiples de pénétration, d'infiltration, de perversion et de subversion politiques dont la fête se trouve à Moscou et les ramifications partout dans le monde.

Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur un projet déposé au Parlement de Washington (le « Congrès »), mais la question est bien définie par les promoteurs et par *Life*, encore qu'avec un retard incompréhensible. Il aura fallu douze ans pour que des personnalités politiques influentes chez nos alliés d'outre-océan s'avisent de la nécessité de riposter en connaissance de

cause aux initiatives incessantes de l'impérialisme soviétique. Jusqu'à présent, la défense de l'Occident, et pas seulement de l'Occident, n'a été assurée qu'au point de vue militaire grâce à la capacité industrielle et technique des États-Unis. On peut dire que la guerre politique entreprise par les communistes contre tous les pays qui refusent de se soumettre à leur loi est menée à sens unique. Il serait temps d'organiser la riposte.

Une riposte efficace à l'action systématique et multiforme du communisme soviéto-chinois n'est pas seulement affaire de bonne volonté, mais de volonté et de compétence. Aussi faut-il espérer que la proposition Herlong-Judd à la Chambre des Représentants, soutenue par *Life*, ne reste pas sans suite et que, d'une façon ou d'une autre, des mesures sérieuses soient prises pour ne plus laisser le champ libre aux « sans-scrupules conscients » de Moscou et de Pékin qui prétendent coloniser la planète.

La semaine dernière, une proposition de loi a été déposée discrètement au Congrès, proposition qui mérite un long débat public. Nous espérons qu'elle survivra à ce débat et, sous une forme ou sous une autre, deviendra loi. Ses promoteurs, Herlong, représentant de la Floride, et Judd, du Minnesota, cherchent à combler la lacune — plus grande que pour les fusées — qui existe dans l'arsenal des armes avec lesquelles nous menons la guerre froide.

Le vide est entre notre état de préparation militaire, d'une part, et notre diplomatie traditionnelle, de l'autre. Sur ce large et houleux front central, nous déployons actuellement un peu de propagande, d'aide économique et d'activités secrètes de renseignement. Pour les communistes, en revanche, c'est là le front important entre tous. Sur tout ce front et en profondeur, ils

déploient toutes les techniques de la guerre politique, à la fois ouverte et cachée, qui constituent le travail de tous les instants des partis communistes dans le monde entier et que Lénine, leur inventeur, appelait « l'arme d'organisation ».

✱

A cette arme, avec et sans l'aide des menaces militaires, sont imputables en premier lieu tous les avantages que les communistes ont enregistrés depuis la deuxième guerre mondiale. Elle gagne en puissance à mesure que croît leur capacité d'exportations économiques, techniques et culturelles. Ni l'armée rouge ni la propagande marxiste pure et simple, malgré toute leur importance, n'auraient pu créer seules les émeutes d'étudiants au Venezuela, fausser le système par-

lementaire en Italie, gagner les élections dans l'Etat le moins analphabète de l'Inde (le Kerala), s'assurer des positions-clés dans les mouvements ouvriers anglais et américain, se laisser porter par les tourbillons de rue à Bagdad jusqu'au bord du pouvoir, éblouir l'Afrique dont l'esprit commence à s'ouvrir, ou empoisonner des coins stratégiques de la presse et de l'opinion universitaire de Paris à Tokyo. Ce sont là des succès d'*organisation*, fruits d'un long et rigoureux entraînement de personnes vouées à la cause en matière de technique conspirative.

Le mensonge et la terreur comme la corruption et les arguments font partie de cette technique. Mais ce n'est pas là l'unique raison pour laquelle le monde libre n'a pas su la contrer. Ces raisons sont l'apathie et l'ignorance. Avec de la volonté, la guerre politique communiste pourrait être contrée par des méthodes ouvertes et éthiques qui sauvegarderaient les valeurs ainsi que les institutions de la liberté.

La proposition de loi Herlong-Judd vise à centraliser et organiser cette contre-action potentielle. Elle prévoit la création de ce qu'elle appelle une Académie de la liberté, mais qui serait en réalité un *West Point* de la guerre politique. A des candidats sélectionnés des Etats-Unis et de tous les pays libres, elle offrirait des cours intensifs sur les techniques politiques communistes et les moyens de les renverser ou d'y résister. Un diplômé — homme du pétrole américain, dirigeant paysan indien, nationaliste africain, syndicaliste mexicain, maire japonais ou libraire indonésien — serait ainsi mieux armé pour faire face aux communistes, technique pour technique et argument pour argument, sur son propre terrain. Cela paraît être une exigence difficile à réaliser. En effet. Les Soviétiques ont une multitude d'académies pour entraîner les communistes dans leur science opérationnelle. Ils sont considérablement en avance sur nous. Mais les éléments d'une contre-science existent.

Parmi les premiers professeurs de notre académie, il pourrait y avoir des dirigeants ouvriers américains et anglais qui, puisque Marx et Lénine ont fait des syndicats un des premiers objectifs communistes, sont depuis de nombreuses années des vétérans de la lutte en première ligne contre les communistes. Dans un des derniers numéros du *New Leader*, John Herling a décrit le récent déjeuner de Mikoïan avec Walter Reuther, James Carey et d'autres syndicalistes américains et il cite les paroles irritées du vice-président soviétique : « Les dirigeants des syndi-

cats américains sont plus hostiles à l'Union soviétique que ne l'étaient les capitalistes américains que j'ai rencontrés. » A quoi Reuther répondit qu'ils comprennent mieux les communistes.

Une compréhension semblable n'est pas hors de notre portée dans d'autres institutions visées qui ont besoin d'être défendues. Une académie nationale serait au moins plus rapide et moins chère que l'école très coûteuse de l'expérience.

Les propositions Herlong-Judd n'ont pas été improvisées. Le défaut de notre cuirasse est évident depuis longtemps. Les principaux artisans de cette proposition de loi, quatre jeunes citoyens de Floride, travaillaient à leur plan depuis 1952. Outre une académie, ils proposent d'instituer une commission qui agisse comme source d'information publique sur la guerre politique et de mettre au point d'autres formes de contre-action, tant publiques que privées, négligées jusqu'à présent.

**

On objectera que « contre-action » est une conception trop négative et statique pour la cause de la liberté. Mais ce n'est certainement pas un acte négatif que de réunir et de diffuser ce que nous savons de la lutte politique. De plus, si la diversité des croyances est une marque de l'homme libre, une connaissance plus approfondie de l'ennemi commun ne peut qu'avoir pour résultat un libre accord plus large et une politique plus constructive pour faire progresser la liberté.

Le défi communiste ne se confine pas aux arènes conventionnelles. Comme le dit un bon manuel (*Organizational Weapon*, de Philip Selznick), il cherche à politiser toutes nos institutions et ne combat pas seulement au sommet, mais « partout dans la structure sociale, partout où un surcroît de pouvoir peut être obtenu en dominant une institution ou une partie de celle-ci ». Le grand problème pour répondre à ce défi total est d'éviter l'innocence, d'une part, et l'hystérie, de l'autre. Une académie officielle serait la meilleure garante d'une vue froide des choses. Ainsi le débat sur la proposition de loi Herlong-Judd ne devrait certainement pas diviser le pays selon des lignes partisans ou libérales-conservatrices; les hommes de toutes les nuances politiques, sauf une, peuvent s'unir autour de cette proposition. Elle devrait être soutenue par tous ceux qui prennent la menace communiste autant au sérieux que le font les communistes eux-mêmes.

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le témoignage de Tito sur les dernières années du Komintern

LE quarantième anniversaire de la fondation du Parti communiste yougoslave a fourni à Tito l'occasion de soulever, très partiellement, le voile qui recouvre les événements dont il fut le témoin du temps où il vivait à Moscou.

Des révélations qu'il a faites, dans une interview donnée à *Kommunist*, la revue du Parti, les unes concernent le Parti communiste yougoslave. Pour la première fois, vingt ans après les faits, le secrétaire général, depuis 1937, du P.C. yougoslave, confirme ce que chacun savait, mais ce qu'aucun chef communiste n'osait écrire : la quasi-totalité des communistes yougoslaves réfugiés à Moscou y ont été massacrés (1).

Il n'est pas inutile de rappeler ce que fut l'attitude, ou plus exactement ce que furent les attitudes de Tito à l'égard du massacre de ses camarades de Parti : elles reflètent exactement l'évolution de sa position envers Moscou, envers Staline.

Il approuva tout d'abord ces exécutions, auxquelles il assista de très près, comme le récit le donne à penser. Ce pouvait être par mesure de sécurité personnelle. Toutefois, rentré en Yougoslavie après cette hécatombe, Tito procéda à l'exclusion du Parti de toutes ces victimes de la fureur stalinienne, mais sans donner le moindre renseignement sur leur sort, sans dire qu'ils n'étaient plus.

En mai 1939, le *Prolétaire*, organe du Comité central du P.C. yougoslave, publiait le texte suivant :

« En tant qu'éléments qui, pendant de longues années, ont fait subir à notre Parti et à la classe ouvrière d'énormes dommages par leurs luttes fractionnistes et sectaires ainsi que par leurs liens avec l'ennemi de classe, qui ont trompé l'Internationale communiste, entravé l'évolution du Parti par leur travail subversif et qui, de cette façon, ont essayé de décapiter le mouvement de la classe ouvrière de Yougoslavie aidant ainsi l'ennemi de cette classe, sont exclus des rangs du P.C.Y... »

Suivait une liste de plus de vingt noms d'anciens secrétaires du Comité central et de membres du Bureau politique, avec leurs femmes ou leurs frères, y compris ceux que Tito réhabilite aujourd'hui : Horvatin, Tchopitch et Tsvijitch.

Au V^e Congrès du P.C. yougoslave, au lendemain de la rupture Staline-Tito en 1948, Tito continua de condamner les anciens chefs communistes yougoslaves comme « traîtres » et de passer sous silence leur « liquidation physique » en U.R.S.S. Dans son rapport politique, il s'exprimait en ces termes à leur sujet :

« Au cours de 1937, 1938 et 1939, tant à l'étranger qu'à l'intérieur du pays, furent écartés du Parti, non seulement les vieux fractionnistes et les représentants des différents groupes, mais aussi les trotskistes de toutes sortes, et tous

les autres éléments nuisibles au développement du Parti... En 1937, l'épuration de tous les éléments étrangers de notre Parti fut entreprise et la fin de la même année vit le terme de la situation insupportable qui avait régné durant de longues années au sein du P.C. yougoslave. »

Même en 1951-52, au point culminant de la lutte Staline-Tito, quand il se fit interroger par V. Dediyer pour son livre *Tito parle*, il ne jugea pas opportun de parler de l'extermination de l'équipe dirigeante yougoslave et il demeura également très discret sur son rôle au cours de ces massacres, aussi bien que sur le climat au sein du Komintern où il travaillait.

Aujourd'hui, au moment où il confirme que plus d'une centaine de communistes yougoslaves périrent en U.R.S.S., il opère une discrimination : ses réhabilitations sont calculées et partielles, comme celles de Khrouchtchev en 1956. « Nous devons réhabiliter certains d'entre eux », déclare-t-il et il donne quatre noms : Philipovitch, Stefek Tsvijitch, Tchopitch et Horvatin, éventuellement un cinquième : Rada Vouyovitch. Il passe systématiquement sous silence les anciens secrétaires du Comité central : Markovitch, Martinovitch, Mavrak et traite toujours en suspect son prédécesseur à ce poste : Gorkitch. Il réhabilite Stefan Tsvijitch, mais oublie volontairement son frère, Djuka, qui joua un rôle plus important dans le Parti que Stefan ; il réhabilite Rada Vouyovitch, mais ignore son frère aîné Voya, ancien secrétaire de l'Internationale des Jeunes communistes ; l'assassinat de K. Horvatin est confirmé, mais non celui de sa femme, etc.

Les autres révélations de Tito portent sur le Komintern. Depuis le fameux *Rapport secret* de Khrouchtchev, personne ne peut plus ignorer le massacre des principaux chefs bolcheviks par Staline, mais le premier secrétaire du P.C. de l'U.R.S.S. n'a révélé que quelques-uns des crimes commis contre des communistes qui n'étaient pas russes. Encore l'a-t-il fait de façon allusive, en ordonnant la réhabilitation de Bela Kun et de quelques communistes polonais dont le Parti avait été dissous. Mais les massacres s'étendirent à quatre Partis, interdits dans leur propre pays : les Partis communistes d'Allemagne, de Hongrie, de Pologne et de Yougoslavie, dont les chefs s'étaient réfugiés à Moscou.

Le récit de Tito ressuscite l'atmosphère qui régnait au Komintern dans les années 1936-1938. Tout le monde dénonçait. La N.K.V.D. régnait en maître et arrêta à sa guise les militants étrangers. Les Partis étaient divisés en fractions rivales.

« Je peux dire que ce furent les jours les plus pénibles de ma vie. Même la guerre fut plus facile », déclare aujourd'hui Tito, qui ajoute ailleurs que de nombreux militants qui vécurent en Union Soviétique ont éprouvé la même déception que lui. Mais cela ne l'empêchait pas, en 1937, de parler avec enthousiasme du paradis soviétique et de l'Internationale communiste devant les militants communistes qui ignoraient la vérité et acceptaient comme argent comptant ce que rapportait « l'homme qui venait d'en haut ».

B. L.

(Lire « Rencontre avec le camarade Tito » en page 4)

(1) Voir à ce sujet B.E.I.P.I., n° 77, 16-30 novembre 1952 : « Massacre des communistes yougoslaves ».

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

“Rencontre avec le camarade Tito”

« Dès que je sortis de prison, je passai, comme on sait, un certain temps à Zagreb et je travaillai à la réorganisation du Parti. J'allai ensuite à Vienne, puis en Slovénie où les camarades Kardelj, Kidritch, Leskoček et autres avaient déjà consolidé l'organisation du Parti. Je rencontrai à Vienne Horvatin, Gorkitch, Parovitch-« Schmidt », le Slovène « Oscar », Vladimir Tchopitch et Mouk (2). Gorkitch avait appelé ce dernier de Boudva à la direction. Pensez, il invita cet homme, propriétaire ou gérant d'un café de Boudva, qui était absolument inconnu dans le Parti et qui n'était en rien qualifié, vu qu'il était un petit bourgeois. Aussi, puisqu'ils le prirent à la direction, ils décidèrent de me coopter, sans doute pour qu'il y eût au moins un ouvrier. Mais, si j'étais à Vienne, c'était parce que l'organisation intérieure m'y avait envoyé, afin que je visse qui siégeait au Comité central et que je lui fisse à mon retour un rapport. Nous fîmes ensuite un Plenum du Comité central à Brno. Nous traînâmes sur différentes questions, en particulier sur celle relative aux élections municipales qui se préparaient alors dans le pays. Le Plenum dura quatorze jours, nous regagnâmes ensuite Vienne où nous reprîmes nos discussions. Tout cela me dégoûta profondément. « Schmidt » était également malheureux. Nous nous rencontrions souvent et échangeons nos opinions; mais nous ne pouvions rien faire car Gorkitch, selon la décision du Komintern, avait le droit de veto.

« Peu de temps après, je partis pour Moscou pour obtenir sa confiance envers l'organisation qui existait et qui luttait dans le pays. Mon départ (en janvier 1935) suivit de peu celui de Kardelj (en décembre). Dès mon arrivée, je compris quelle était la situation. Au Komintern, au lieu de recevoir des directives pour le travail dans le pays, je fus nommé rapporteur de la section yougoslave au secrétariat chez Pieck (3). J'employais le plus possible mon temps à étudier et je ne sortais de l'Hôtel Lux que pour me rendre au bâtiment du Komintern, et c'est peut-être à cela que je dois d'avoir échappé au couteau de Staline. Je ne faisais que lire et j'évitais les discussions, car la N.K.V.D. écoutait par téléphone toutes les conversations dans les chambres. Je compris tout de suite qu'il fallait être sur ses gardes. Par contre, nos hommes ne pensaient pas que leurs conversations pouvaient être écoutées par téléphone, aussi s'étonnaient-ils de l'arrestation soudaine de tel ou tel, alors que la plupart du temps ceux qui étaient arrêtés, l'étaient parce qu'ils avaient donné trop de liberté à leur humeur.

« A cette époque siégeaient au Komintern, Dimitrov, qui avait gagné la Russie après le procès de Leipzig, Manouïlski et d'autres. J'assistais aux séances qui portaient sur des questions générales, car à celles qui étaient réservées aux partis, seuls les secrétaires ou les représentants pouvaient assister. Je vis alors que quelque chose n'était pas en ordre avec notre Parti. Dimitrov me demanda un jour : « Dis-moi, Walter, existe-t-il en fait chez vous une organisation du Parti? » Je répondis qu'elle existait. Il me fit remarquer que, selon les informations qu'il recevait, il avait l'impression qu'il n'en existait aucune.

« En réalité, ils regardaient notre Parti à travers la direction de Vienne (4), où les disputes étaient telles que c'était une honte : chacun dénonçait chacun. « Camarade Dimitrov, dis-je, vous ne pouvez pas juger notre Parti en fonction de la direction de Vienne. Dans notre pays existe une organisation, les hommes se battent autant

qu'ils peuvent, meurent. J'ai des informations et je connais ces hommes, ce sont des ouvriers. Mais je dois vous dire que l'organisation du pays a perdu toute confiance dans la direction, car elle considère que celle-ci est coupable des nombreuses arrestations qui ont eu lieu après les visites de l'extérieur ou des pièges où tombèrent les hommes à leur arrivée dans le pays. Les hommes de l'extérieur résistaient mal à la police et à cause d'eux tout un réseau de l'organisation fut découvert. Pour tout cela, les organisations du Parti ont perdu confiance en ceux qui siégeaient à la direction et les considèrent comme des provocateurs. » Mes paroles l'étonnèrent quelque peu. Il ne fit que hocher la tête.

« Peu de temps après, toute la direction vint en Russie; il fallait résoudre le problème du Parti yougoslave. Ainsi se rencontrèrent à Moscou Gorkitch, Horvatin, qui fut tout de suite envoyé à l'Institut, Lovro Kuhar-« Richard », Tchopitch et la délégation du pays : Drago Petrovitch, céramiste, et Milan Radovanovitch, ouvrier en métallurgie de Belgrade. Quand il fallut que notre délégation proposât un membre au Comité exécutif du Komintern, il existait alors trois fractions (l'une pour Gorkitch, l'autre pour Tchopitch et la troisième pour Horvatin), je fus choisi pour qu'aucun d'eux ne fût nommé. Dès qu'on apprit que moi et non Gorkitch, qui était le favori du Komintern, devait rentrer à l'Exécutif, la colère éclata. Manouïlsky, furieux, me dit : « Puisque vous n'avez pas choisi Gorkitch qui a, seul, la confiance du Komintern, car vous, vous ne l'avez pas, vous n'avez pas de membre au Komintern, mais un candidat, et ce candidat sera Gorkitch; telle sera votre punition. » Je lui dis : « Soit, mais je ne suis pas responsable, c'est la délégation qui a pris cette décision. »

« Quand le congrès prit fin — c'était le septième qui dura certainement un mois (5) — les discussions portèrent sur les affaires intérieures de notre Parti. Sa direction fut remaniée. Gorkitch fut nommé secrétaire général avec droit de veto, Parovitch-« Schmidt » fut exclu de la direction, car il fut pris en mauvaise grâce par Molotov. Tchopitch fut également exclu et envoyé en Espagne (6). Quant à moi, j'étais déjà parti pour Vienne afin de procéder à la réorganisation, je me rendis ensuite à Prague.

(2) Ces six militants formaient en 1935 le Politburo du P.C. yougoslave. A l'exception de Parovitch (« Schmidt ») tombé en Espagne comme commissaire politique d'une Brigade internationale, tous les autres furent déclarés traîtres. Le Slovène « Oscar » fut accusé d'avoir dénoncé ses camarades à la police yougoslave. Mouk, arrêté par la police yougoslave, fut exclu pour son « attitude félon ». Il n'est pas exclu que tous les deux aient été liquidés en U.R.S.S.; quant aux trois autres : Gorkitch, Horvatin et Tchopitch le fait ne prête à aucun doute (les femmes des deux premiers furent également liquidées).

(3) W. Pieck venait de succéder à Bela Kun dans les fonctions de chef du Secrétariat balkanique de l'Internationale communiste. Dès le début 1935, Kun avait été relevé de ce poste; il sera arrêté un peu plus tard.

(4) Depuis 1930/31, la direction du P.C. yougoslave se trouvait à l'étranger : à Prague, à Vienne et finalement à Paris en 1936/37.

(5) Le VII^e (et dernier) Congrès de l'Internationale communiste eut lieu du 25 juillet au 21 août 1935.

(6) Ce changement du Bureau politique yougoslave eut lieu une année après le VII^e Congrès : en été 1936. Le nouveau Bureau politique se composait de quatre membres : Gorkitch, secrétaire politique, Tito, secrétaire à l'organisation, Rodoljub Tcholakovitch (aujourd'hui membre du Bureau politique de l'Union des communistes yougoslaves après avoir su surmonter deux éclipses momentanées : en 1937/41 et en 1948) et Sreten Jouyovitch, éliminé de la direction l'année suivante, 1937, mais réintégré au Comité central en 1940, pour être limogé et arrêté en 1948, au moment du conflit Staline-Tito.

« Lorsque j'étais chez Dimitrov à Moscou, et aux séances communes, je proposai que le Comité central fût installé dans le pays, car c'était une erreur qu'il fût à l'étranger. Dimitrov dit que c'était juste et qu'il était d'accord. Je me réjouissais d'aller dans le pays, car je n'attendais que cela. J'avais des ailes en partant pour exécuter les ordres et préparer l'arrivée de la direction. Lorsqu'elle me rejoignit, j'appris que j'étais nommé secrétaire à l'organisation et Gorkitch secrétaire général, qu'il me fallait aller dans le pays, former une direction qui ferait partie de la direction principale et que Gorkitch, Jouyovitch et Rotchko Tcholakovitch resteraient à l'étranger. Je ne voulais rien dire, puisque Gorkitch avait tout pouvoir. J'étais content de pouvoir aller dans le pays.

« Ainsi, en automne 1936, je rentrai à Zagreb et créai la direction. Puis, j'allai à Paris, où siégeait une partie du Comité central auquel je fis un rapport sur la situation de l'organisation, ses effectifs, ses méthodes de travail. Tout le monde fut content. J'eus alors aussi la tâche de mobiliser les volontaires yougoslaves pour la guerre civile espagnole. Ainsi, en tant que secrétaire à l'organisation, je devais être dans le pays, et en tant que mobilisateur, je devais à chaque moment sortir du pays. Comme c'était dangereux, je sortais et rentrais par les différentes frontières yougoslaves, afin que la police ne se souvint pas de moi.

« Le docteur Bergmann et sa femme Fosovitsa collaboraient avec Gorkitch. Bergmann était d'Osijek et se trouvait toujours près du Comité central, de telle sorte qu'il participait souvent aux séances. Il était un « conseiller », une sorte « d'éminence grise ». Cela ne me plaisait guère. Fosovitsa préconisa de donner une très large publicité à la mobilisation des volontaires pour l'Espagne et de légaliser en partie le bateau qui était arrivé devant Boudva pour embarquer les volontaires. Dès que j'appris cela, je fus hors de moi. Je m'en pris à Gorkitch et lui dis : je suis responsable de la mobilisation et Fosovitsa, en voulant la légaliser, l'a fait échouer ; les hommes ont été arrêtés et nous avons dépensé en vain 700.000 francs pour le bateau (7). »

[Après cette dispute avec Gorkitch, le camarade Tito regagna le pays pour y poursuivre le renforcement de l'organisation. Il voyageait souvent et se rendait à Paris pour faire des rapports. Ses informations étaient nécessaires au Komintern. Puis ce fut 1937, l'année décisive pour le Parti communiste yougoslave.

Le camarade Tito fut à nouveau convoqué à Paris. En arrivant, il apprit que Gorkitch avait été « appelé d'urgence » à Moscou et qu'il avait eu l'impression que « le sol se dérobaît sous ses pas » (8). Il en résulta un certain arrêt dans le travail, car Gorkitch, en tant que secrétaire général, avait tout pouvoir, et il se trouvait à Moscou. Cette situation dura des mois.

Pendant que la décision de Moscou se faisait attendre, la lutte fractionniste de Petko Miletitch avait lieu à la prison Mitrovitsa.

Ses souvenirs sur ces événements sont encore frais.]

« Les partisans de Miletitch — dit le camarade Tito — firent de lui un héros du Parti et lui vouèrent un culte (9). Alors qu'il était à la prison de Mitrovitsa, une batterie en Espagne fut baptisée de son nom. Je reçus une lettre de Mocha Piyadé. Il se trouvait à Mitrovitsa et luttaient contre les partisans de Miletitch qui voulaient le liquider. Il n'était pas facile de prouver que Miletitch était un traître, et qu'il avait tout avoué à la police. J'avais chez moi un immense matériel clandestin, dont des enregistrements de Petko Miletitch — soi-disant torturé en prison, pendu par les pieds ou les mains, etc. Il était

vraiment ridicule de voir quels moyens ils employaient. A Paris, également, un groupe était lié à Miletitch. »

[Le camarade Tito raconte ensuite une curieuse rencontre qu'il fit à Moscou à propos de cette affaire et quelques conversations qu'il eut avec des fonctionnaires du Komintern. C'était en 1938.]

« Ce matin-là je me rendais en autobus de l'hôtel « Lux » au Komintern. Je devais rencontrer le chef de la section européenne des cadres, un Bulgare. Je le connaissais bien et j'allais toujours chez lui quand j'étais au Komintern. L'autobus était bondé de collaborateurs et de fonctionnaires du Komintern. Je vis un homme se tenant d'un main à une poignée de l'autobus. Sa main saignait. Je pensais : quel est ce « héros » qui n'essuie pas le sang de son doigt blessé. Cet homme ne m'était pas inconnu, mais je ne pouvais pas le situer. A la section des cadres, le Bulgare me dit que Petko Miletitch était à Moscou. Je me souvins alors de l'homme de l'autobus. Je demandai au Bulgare comment Miletitch avait pu gagner si rapidement la Russie. Je ne sais pas, répondit-il, sans doute par la Turquie. Mais je savais que le voyage par la Turquie n'était pas si rapide.

« Le lendemain, je rencontrai dans un des couloirs du Komintern le chef de la section des cadres de l'Internationale communiste tout entière, un Russe, qui me dit que Petko Miletitch lui écrivait quelquefois contre moi et qu'il affirmait que j'étais trotskiste ; il ajouta en souriant que je n'avais rien à craindre. J'allai à nouveau chez le Bulgare, qui faisait semblant d'être un ami alors qu'il travaillait contre moi. Je le trouvais très gai. Il me dit qu'à la suite du rapport de Miletitch, toute l'affaire serait examinée et que je devais être présent. « J'y serai, évidemment », dis-je. Le jour suivant, j'appris par le Russe que Petko Miletitch avait été arrêté. Que s'était-il passé ? La N.K.V.D. était au courant de tout ce qu'avait dit Miletitch à la police ; elle l'avait laissé quelques jours en liberté pour voir ce qu'il ferait et ce qu'il écrirait. Le Russe le savait également. C'est pour cela qu'à notre première rencontre, il avait ce sourire. Je lui demandai : « Et le rapport de Miletitch ? » Il fit un geste de la main : « Ils ont pris lui et son rapport. » J'allai tout de suite chez le Bulgare que je trouvais encore de bonne humeur. Visiblement, il ignorait tout de l'arrestation de Miletitch. Je lui dis : « Alors, ils ont pris Miletitch ? ». Il tressaillit, pâlit et eut tellement peur que pendant une demi-heure, il ne put souffler mot. Il était de ceux qui avaient amené Miletitch à Moscou. »

(7) Cette précision d'ordre financier mérite d'être soulignée : le Komintern avait accordé au P.C. yougoslave (très peu estimé parmi les partis frères à l'époque) une somme équivalente aujourd'hui à 25 millions. En 1936/37, chaque membre du Comité central, établi à Paris, recevait 2.000 fr. par mois.

(8) Gorkitch se trouvait à Paris et il fut arrêté dès qu'il regagna Moscou, où sa femme Betty Glan, employée aux éditions étrangères du Komintern et accusée d'être « espionne de l'Intelligence Service » l'avait déjà précédé.

(9) Petko Miletitch, ancien ouvrier boulanger, devenu révolutionnaire professionnel, fut célébré dans les années 1932/36 dans l'organe officiel du Komintern, « La Correspondance Internationale » et dans la presse clandestine communiste en Yougoslavie comme un héros pour son attitude devant la police. Il avait gagné une haute estime dans les rangs, à vrai dire peu nombreux, du P.C. yougoslave. Dans son rapport au Ve Congrès en 1948, Tito disait : « C'est au bagne que l'épuration fut le plus difficile, car le fractionniste bien connu, Petko Miletitch, avait réussi à capter la confiance des jeunes communistes, les meilleurs et les plus combattifs, en leur racontant des histoires sur sa conduite soi-disant héroïque devant la police. Ce n'est qu'après de longs efforts, vers la fin de l'année 1939, qu'on parvint à le démasquer. » Ce n'est qu'aujourd'hui que Tito révèle pour la première fois le moyen qui servit à démasquer Miletitch : parti à Moscou dès sa sortie de la prison, il fut arrêté par la N.K.V.D. et liquidé.

[Après quelques mois d'attente à Paris, qui suivirent la convocation d'urgence de Gorkitch à Moscou, le camarade Tito fut à son tour appelé au Komintern, où il n'y avait aucun de ses représentants. Dès son arrivée, il fut rendu responsable de la perte du bateau de Boudva. Les Bulgares, sauf Dimitrov, furent les plus acharnés à lui faire « reconnaître sa faute ».

Se souvenant de cette période, le camarade Tito dit :]

« Toute une série de nos hommes furent arrêtés et presque personne ne resta en liberté. On me demanda d'écrire les caractéristiques de ceux qui étaient en prison (10). « Quelles caractéristiques ? », demandai-je. « Je ne les connais pas suffisamment. » Mais quand ils me demandèrent de dire qui je connaissais le mieux, je dis Horvatin. Celui-ci avait déjà été arrêté. « Ecris sa caractéristique », me dirent-ils. Je le fis objectivement : je dis que Horvatin était théoriquement bien formé, qu'il était capable, qu'il n'était pas issu d'une famille ouvrière, qu'il était un intellectuel, qu'il avait certaines caractéristiques de petit-bourgeois, mais qu'il était très populaire, etc. A la fin, ils me dirent de signer. Le lendemain, ils m'appelèrent à nouveau : « C'est pour vous un communiste formé, mais n'est-il pas trotskiste ? » Je répondis que je ne savais pas. Par la suite, je fus plus prudent et pour ceux dont ils me demandaient les caractéristiques, je disais ne pas les connaître suffisamment ou que je n'avais jamais travaillé avec eux. Il s'en fallut de peu que je ne périsse alors.

« Dès que cela prit fin, je me rendis chez Dimitrov et lui fis part de mon opinion que la direction devait être installée dans le pays et que c'était un non-sens qu'elle siège à Paris. « Mais quelle direction ? », demanda Dimitrov, « il ne reste plus que toi, Walter. Tu dois aller dans le pays. Tu as eu de la chance de t'en sortir, car on parlait déjà de dissoudre le Parti communiste yougoslave ». En ce temps, le Parti communiste polonais avait déjà été supprimé (11). Je dis à Moscou que nous n'avions pas besoin d'un budget et que nous ne demanderions aucun argent au Komintern, et que le Parti communiste yougoslave subviendrait lui-même à ses besoins.

« Dès que je fus investi des pouvoirs, je partis pour le pays. Je liquidai tout à Paris, sauf la librairie. Ainsi commença la période de consolidation définitive du Parti communiste yougoslave. Je dus me rendre à nouveau à Moscou, sur convocation. C'était en automne 1938. Je fis un rapport dans lequel je disais que l'organisation du Parti, dès 1937, s'était stabilisée et renforcée et que le Parti avait maintenant son réseau. Dimitrov fut très content et me dit : « Très bien, Walter. » Il m'attela au travail de rédaction de l'histoire du Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S., travail auquel avait collaboré Tchopitch jusqu'à son arrestation. Je restai seul. Karaïvanov m'aida à accélérer ce travail. Je demeurai à Moscou jusqu'à la veille de la guerre russo-finnoise, puis je rentrai au pays.

« Je dus passer par la Turquie. La situation était telle que je restai à Constantinople près de trois mois. Je ne pouvais plus attendre. Je voyais la guerre approcher de plus en plus jusqu'à notre pays. J'arrivai à Zagreb. C'est ainsi, camarades, que je rentrai finalement dans le pays. J'étais heureux, car la situation était hypertendue à Moscou, et je peux dire que ce furent les jours les plus pénibles de ma vie. Même la guerre fut plus facile, car, à la guerre, on sait au moins où est l'ennemi.

« Nous avons ensuite commencé à bien travailler dans le pays, à préparer les réunions, la conférence régionale à Chmarna Gora et la cin-

quième conférence nationale. Le Parti travaillait à toute vapeur et les hommes ne tombaient plus entre les mains de la police. Le Parti communiste yougoslave était pur et uni, vous savez d'ailleurs, camarades, comment c'était alors. Les événements s'approchaient à grande vitesse, mais nous nous étions préparés. Notre Parti n'était plus étroit, sectaire, et son influence grandit beaucoup. Il n'y avait plus de luttes fractionnelles, nous étions une seule âme et c'était énorme pour les tâches qui nous attendaient. Les membres du Parti avaient une entière confiance dans la direction et cette stabilité fut renforcée du fait que le Comité central était dans le pays. Cela signifiait beaucoup pour l'indépendance du Parti et sa capacité de juste appréciation dans les circonstances concrètes et révolutionnaires.

« Je vous donnerai un exemple, dit le camarade Tito, se souvenant des événements à la veille de la deuxième guerre mondiale, quand le Parti décida de défendre le pays contre l'agresseur. Après l'entrée des Allemands en Autriche et après l'occupation de la Tchécoslovaquie, en automne 1939, à l'occasion de l'attaque allemande contre la Pologne, j'étais au Komintern, qui était en plein chaos. Personne ne savait que faire dans cette situation, car l'U.R.S.S. avait signé un pacte de non-agression avec l'Allemagne. Une réunion de tous les secrétaires et représentants fut convoquée, afin de mettre au point une prise de position comme cela avait été fait à l'occasion de l'Anschluss et l'attaque contre la Tchécoslovaquie. Cet événement était pour moi clair. J'écrivis en vitesse une déclaration au nom du Comité central du Parti communiste yougoslave, et je la soumis à la réunion. On me la fit lire et Manouïlsky déclara : « C'est ce qu'il faut, c'est concret. Le pacte de non-agression ne gêne en rien, vous pouvez prendre position en fonction de vos pays et le déclarer. » Mais beaucoup d'autres étaient complètement liés aux directives stalinienne et complètement dépendants.

« Le camarade Tito évoqua le souvenir des militants qui vécurent en Union soviétique et qui furent victimes des épurations stalinienne. Il en connaissait plusieurs personnellement, avec beaucoup il avait travaillé de nombreuses années. Il les rencontra à Moscou et écouta leur déception.

« Voyez, camarades, quand on regarde nos perspectives actuelles, notre pratique générale et nos rapports avec les cadres qui se sont trompés, il semble étonnant que beaucoup furent déclarés ennemis et liquidés physiquement. Dans la situation difficile, quand le Parti était terriblement persécuté dans le pays, il fallait agir sévèrement envers les éléments des luttes fractionnistes. Mais cela ne signifie pas qu'il fallait les écarter physiquement comme Staline le faisait. C'est pour cela que nous devons réhabiliter certains d'entre eux comme par exemple Philippe Philippovitch, Chtefek Tsvijitch, Tchopitch et beaucoup d'autres. Il y a toute une série d'hommes qui ne méritèrent pas le sort qu'ils subirent, qu'il faut réhabiliter, car ils ne furent jamais des provocateurs ni des traîtres. »

(Kommunist, 16 avril 1959.)

(10) Il est à remarquer l'extrême discrétion de Tito sur son comportement à l'égard de la totalité des chefs communistes yougoslaves arrêtés par la N.K.V.D. et même l'euphémisme qu'il emploie pour ne pas dire la N.K.V.D. : « on me demanda », « ils me demandèrent », « ils m'appellèrent ».

(11) L'ordre chronologique était l'inverse de celui que Tito présente ici : il était d'abord nommé le secrétaire général du P.C. yougoslave, en juillet 1937, et le P.C. polonais n'était dissous qu'en 1938.

Séance solennelle du Comité Central de la Ligue des communistes de Yougoslavie

(19 avril 1959)

Rapport du camarade Tito

« A cause de cette politique de Staline, notre Parti perdit une grande partie de ses cadres, soit par la démoralisation politique, soit par la liquidation physique à l'époque des grandes purges stalinienne, dans lesquelles succombèrent plus de cent communistes authentiques qui avaient formé notre Parti et enseigné la lutte révolutionnaire internationale. Parmi eux, des dizaines d'anciens dirigeants du Parti, dont je cite quelques noms comme Philippe Philippovitch, Stefan Tsvijitch-« Chtefek », Vladimir Tchopitch, K. Horvatin, etc.; avec eux, une centaine d'autres communistes dirigeants de notre pays trouvèrent la mort dans les prisons ou les camps de Staline. Aujourd'hui, alors que nous célébrons les quarante ans de notre Parti, il est de notre devoir de vous rappeler ces camarades

et de leur exprimer notre reconnaissance, malgré les erreurs et les faiblesses que certains d'entre eux montrèrent dans leur travail au Parti, car ils ont subi un lourd destin, le plus lourd que puisse subir un révolutionnaire : mourir innocent sous les balles de ses camarades, être déclaré traître à l'idée à laquelle il a consacré sa vie. Nous, communistes de Yougoslavie, condamnons sévèrement cette méthode de destruction des hommes, des révolutionnaires et dans notre pratique, dans la vie de notre Parti et aujourd'hui dans notre Etat socialiste, nous avons rejeté irréductiblement de telles méthodes (méthodes qui se sont poursuivies même après la résolution de 1948 dans d'autres pays de démocratie populaire). » (12)

(Kommunist, le 20 avril 1959)

L'internationalisme à l'œuvre

Nous avons jugé utile de joindre à ces révélations de Tito, l'extrait d'un article de V. Vlahovitch. Etudiant communiste, Vlahovitch s'engage dans les Brigades internationales et après avoir perdu une jambe, fut évacué en U.R.S.S., où il était speaker des émissions serbo-croates et fonctionnaire au Komintern.

Dans cet article il donne quelques renseignements sur la direction du Komintern au cours de la guerre.

« L'Internationale communiste prit, pendant la guerre, dans ses rapports avec le P.C.Y. et sur de nombreuses questions des positions qui apparurent pour le moins absurdes. En septembre 1941, j'assistais au Secrétariat balkanique du Komintern, aux discussions sur la situation en Yougoslavie. Une grande partie considérait qu'organiser le soulèvement en Yougoslavie était une aventure. Vassil Kolarov, se basant sur l'exemple bulgare de 1923, développait la thèse que les hésitations des masses paysannes conduisait le soulèvement à son échec. Il prévoyait que les masses paysannes en Yougoslavie, après un ou deux mois, se fatigueraient et tourneraient le dos au Parti et que, celui-ci, resté seul, serait facilement détruit par l'occupant. Kolarov et

d'autres dirigeants du Komintern ne connaissaient pas la force de notre Parti et n'avaient pas étudié à quel point toutes les possibilités s'ouvraient par la lutte révolutionnaire, dans les conditions de la deuxième guerre mondiale, quand l'Union soviétique menait une lutte acharnée contre le nazisme-fascisme. De nombreux partis communistes en Europe ne furent pas préparés à ces possibilités, ce qui influa sur les résultats dans différents pays, malgré l'héroïsme de centaines de milliers de communistes dans toute l'Europe.

« Assistant à la séance du Presidium du Komintern, à laquelle fut discutée la dissolution du Komintern, en ma qualité de secrétaire coopté de l'Internationale des Jeunes communistes, j'ai pu remarquer quelques traits caractéristiques. Premièrement, la dissolution du Komintern fut le résultat de la décision de Staline et non de la conviction des membres du Presidium. Staline avait déjà pris cette décision auparavant, mais il attendit une situation favorable sur le front soviéto-allemand pour que cette décision n'apparut pas comme la conséquence du désastre antérieur. Cette situation se présenta après la victoire de Stalingrad qui modifia définitivement la situation des fronts.

« Deuxièmement, les raisons de la décision de Staline de dissoudre le Komintern doivent être cherchées dans la situation internationale d'alors durant la deuxième guerre mondiale, qui est caractérisée par la création de la coalition anti-hitlérienne et non dans l'analyse approfondie de la situation du mouvement ouvrier, des besoins et des perspectives de ce mouvement.

« Troisièmement, dans la discussion sur la dissolution, bien que tous étaient d'accord dans la forme, des nuances apparurent dans l'analyse

(Voir suite au verso, bas de page.)

(12) Tito, comme Khrouchtchev, condamne sévèrement la méthode de destruction physique, mais cela n'empêche ni l'un ni l'autre de l'employer dans les moments décisifs, l'un dans les cas de Béria ou Abakoumov, l'autre contre A. Hebrang, ancien membre du Bureau politique et secrétaire du C.C. de Croatie ou contre Arsa Yovanovitch, général et chef de l'Etat-major suprême de l'Armée yougoslave.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°).

Les nouvelles consignes "intellectuelles" du P.C. Italien

A PRES presque trois années de flottement, le P.C.I. vient de reprendre entièrement en main ses intellectuels. La nouvelle est fournie par le numéro d'avril de l'hebdomadaire romain *Contemporaneo* qui contient un long compte rendu d'une sorte d'assemblée générale des intellectuels du P.C.I. qui s'est tenue fin mars - début avril à l'Institut Gramsci (Ecole supérieure des cadres).

Après une politique très élastique, le P.C.I. revient à un dogmatisme rigide. Tout d'abord, il ne saurait plus être question que le savant et l'artiste communistes s'isolent dans le domaine de leurs travaux ; une scission entre le travail scientifique et artistique et l'idéologie communiste ne saurait être tolérée... (déclaration d'ouverture du peintre Zancanaro).

Mario Alicata, responsable C.C. de la section « culture », apporta le mot d'ordre du C.C. : « Il vient d'y avoir une période de prospérité pour le capitalisme ; et en toute période de prospérité du capitalisme s'est toujours manifestée une vague de révisionnisme qui provoque des oscillations dans les couches intermédiaires et chez les intellectuels. C'est dans cette situation et seulement en elle qu'ont été possibles une mauvaise interprétation de certains aspects du XX^e Congrès du P.C. soviétique et la formulation de certains problèmes posés par les événements de Hongrie qui ont pu provoquer chez de larges groupes d'intellectuels occidentaux des failles dans leur foi socialiste rationnelle. »

La principale question débattue fut celle de la notion du réalisme socialiste dans l'art... discussion longue et byzantine qui aboutit à remettre totalement en honneur la notion partisane de l'art (*partinosti*) *partiticità*. Le résultat le plus curieux de ces discussions a été une série de jugements *ex cathedra* portés sur plusieurs écrivains et artistes italiens, jadis enfants chéris du P.C.I.

Naguère encore, Cesare Pavese et Vittorini étaient, pour la presse communiste, « des maîtres de la littérature réaliste » ; maintenant, l'art de Pavese est dit « réalisme équi-

(SUITE DE LA PAGE 7)

des problèmes. Rakosi essayait d'aborder le problème du côté sentimental, évoquant des souvenirs sur les premières années de travail du Komintern, sous la direction de Lénine, exprimant son angoisse pour le destin de l'internationalisme prolétarien après la dissolution du Komintern. Vassil Kolarov, un des anciens secrétaires du Komintern, le soutint jusqu'à un certain point. D'autre part, il était intéressant d'entendre les réflexions de Togliatti, qui déjà en parlant des formes de coopération dans le mouvement communiste d'après guerre, jeta l'idée du « polycentrisme », c'est-à-dire la coopération régionale des partis se trouvant dans une situation identique, comme par exemple la coopération des partis français, italien et espagnol ou des pays scandinaves, ou des partis d'Europe centrale, etc.

« La dissolution de l'Internationale communiste imposa la nécessité de solides analyses de tout son travail et de tirer l'enseignement pour l'activité communiste future du mouvement ouvrier. Mais, comme il est connu, cette analyse manqua. Et même notre Parti ne fit pas une analyse approfondie des rapports entre l'Internationale communiste et le Parti communiste yougoslave. »

VELJKO VLAKHOVITCH

(*Kommunist*, 20 avril 1959).

voque et prétendu », celui de Vittorini « réalisme non fonctionnel ». Comme le proclama le critique de service Trombadori : « Enfin a été déchiré ce schéma critique qui mettait Vittorini et Pavese au centre du renouveau du roman italien. »

Naguère également, le prototype de l'écrivain réaliste était Pratolini pour son roman *Metello* ; or, Pratolini rejoignit, en 1957, le P.S.I., et du coup, le réaliste « le plus avancé des lettres italiennes » est devenu le médiocre Jovine « plus riche en idées et en culture que le Toscan (sic) Pratolini ».

Moravia est qualifié d'écrivain « à double face ». Carlo Levi et Rocco Scotarello sont accusés « d'être orienté vers une mythologie décadente, une mythologie d'une civilisation paysanne imperméable à toutes les expériences sociales », « d'avoir cédé à la tentation populairiste »... Domenico Rea « déforme des données initiales réalistes en leur contraire ». Le poète Pasolini (qui se démit du P.C.I. en 1957) « choisit le monde du sous-prolétariat romain comme prétexte pour donner libre cours à son intérêt pour les aspects les plus pourris et morbides du monde ».

La thèse de 1945, « conter les faits, méditer les faits sans imposer de jugement à personne », est rejetée et qualifiée : « la déformation la plus répandue du réalisme est celle de la chronique qui est un renoncement inconscient à l'idéologie ».

En 1958 encore, *Contemporaneo* défendait la peinture abstraite et les tendances d'avant-garde (Pollock, etc.). Maintenant, de nouveau, tout cela ne sont que des « preuves d'abdication morale, des différenciations internes de l'art de la bourgeoisie décadente ». De vives critiques ont été également faites de Picasso et de Guttuso.

La révision a touché aussi le cinéma. Les films de Visconti, De Sica et Castellani (notamment *Senso*, *Due soldi di speranza*, *Pan, amor e fantasia*) — naguère chantés — sont des « déchets du réalisme ». Le débat le plus intéressant eut trait au film *La Strada*, de Fellini. Le régisseur De Santis le défendit en narrant le succès de ce film en U.R.S.S., en affirmant que « la pénible recherche du bonheur individuel dans un monde hérissé d'obstacles est une tendance commune à l'Orient et à l'Occident ». Cette position fut formellement et doublement excommuniée par Trombadori et Alicata.

Trombadori : « Fellini attire l'intérêt du public sur une zone excentrique de la société, hors des conflits décisifs du monde moderne. »

Alicata : « Les paroles de De Santis ont certainement dépassé sa pensée. La façon de Fellini de situer l'homme dans la société est telle qu'il fuit les vrais problèmes de la société moderne, qu'il substitue aux contradictions réelles de la société capitaliste des contradictions factices. »

Et Alicata poursuit : « Le succès du film de Fellini dans quelques pays socialistes est uniquement le fruit de certaines perplexités d'intellectuels des pays du socialisme qui ne voient pas la différence qualitative entre les contradictions d'une société socialiste et celles d'une société capitaliste. »

Bref, les communistes italiens donnent des leçons d'orthodoxie aux soviétiques.

Le tout se termina par une longue et académique discussion sur ce qu'est le « réalisme pur »... On aboutit à quelque chose comme « la conscience idéologique des faits », façon tarabiscotée de dire (Fourtseva, XXI^e Congrès P.C. U.R.S.S.) : la tâche des écrivains et artistes est de représenter l'héroïsme du peuple soviétique, son ardente énergie révolutionnaire, les grandes transformations dans les villes et villages, de montrer comment les survivances du passé ont été éliminées.

A. DORMONT.

M. Jean Romeuf récidive

M. JEAN ROMEUF s'est signalé en 1954 par un opuscule intitulé *Le niveau de vie en U.R.S.S.*, préfacé par M. Alfred Sauvy qui lui souhaitait « un accueil chaleureux dans les milieux les plus divers » (p. XII). Le trait le plus frappant de ce factum était son incohérence: l'auteur réalisait ce tour de force de produire des chiffres (soviétiques bien entendu) d'où il ressortait que le manœuvre français vivait mieux que l'ingénieur russe (pp. 61-62 et 137), ce qui ne l'empêchait pas d'affirmer avec une désinvolture peu commune (p. 88) :

« En définitive, nous arrivons à cette conclusion que les salaires industriels soviétiques ont un pouvoir d'achat à peu près équivalent à ceux pratiqués en France. »

C'était l'époque, ne l'oublions pas, où les successeurs de Staline venaient de faire le bilan de l'héritage désastreux que leur maître leur avait légué : production agricole stagnante, cheptel inférieur aux effectifs de 1916 (!), pénurie alarmante d'objets de consommation au point qu'il leur fallut, en octobre 1953, ordonner à l'industrie de guerre de fabriquer des batteries de cuisine, des bicyclettes et des lits métalliques (ordonnance du 28 octobre 1953). C'était l'époque dont Khrouchtchev disait le 15 décembre 1958 :

« En 1953, il fut collecté 1.899 millions de pouds de céréales, mais il en fut consommé 2.020 millions pour le ravitaillement et les semences... Quant aux superficies, au rendement et à la récolte, le pays est resté au niveau de la période prérévolutionnaire, bien que le chiffre de la population, notamment dans les centres industriels et dans les villes, se fût accru sensiblement et que les besoins de l'État fussent infiniment plus grands que ceux de la Russie tsariste... Chacun sait qu'en raison du manque de céréales panifiables, il a fallu utiliser, pour la panification, des céréales fourragères mélangées avec des pommes de terre, ce qui dégradait la qualité du pain. »

« Chacun savait »... M. Romeuf l'ignorait-il ? Les observateurs attentifs le savaient, notre Bulletin le disait, tout en restant de loin en dessous de la réalité révélée par Khrouchtchev cinq ans plus tard. Non, M. Romeuf ne l'ignorait point puisqu'il publiait à la page 60 de son livre un tableau relatif à la consommation annuelle par habitant et dont les données ne laissent aucun doute quant au niveau vraiment sous-développé de la consommation du Soviétique moyen.

M. Romeuf a ainsi donné la mesure, non de son savoir qui est grand, mais de son savoir-faire, qui est plus remarquable encore.

C'est pourquoi il se croit sans doute autorisé à récidiver en consacrant un récent article, publié le 23 avril dernier (1), à « l'évolution économique et le niveau de vie en U.R.S.S. » Commençons par ses conclusions; les voici (c'est nous qui soulignons) :

« En résumé et sans vouloir établir une rigoureuse comparaison impossible, on peut admettre que les Soviétiques ont depuis plusieurs années en moyenne un pouvoir d'achat comparable au nôtre, et nous devons nous demander quand ils atteindront le potentiel américain et le niveau de vie yankee, ce qui est le but non dissimulé des plans actuels. »

Après avoir reproduit un tableau de l'économiste soviétique Stroumiline (nous l'analyserons tout à l'heure), M. Romeuf en tire cette conclusion :

« Comme il s'agit là de la production globale, on doit admettre que, compte tenu des populations respectives, l'U.R.S.S. dépasserait les États-Unis en 1964-1965 pour la production par tête d'habitant. Admettons un certain optimisme de l'auteur, les chiffres connus permettent de penser que l'égalité recherchée sera obtenue au plus tard en 1970. C'est là un fait d'arithmétique pure que nous avons intérêt à méditer. »

Ce sont plutôt les procédés de M. Romeuf qu'il convient de méditer.

Après avoir déclaré qu'une rigoureuse comparaison est impossible, il annonce qu'en 1970 « au plus tard » l'U.R.S.S. sera à égalité avec les États-Unis par tête d'habitant. Comment peut-on, si la comparaison manque de rigueur, fixer une date limite aussi péremptoirement précise ? Et pour bien prouver qu'il n'est pas un agent du Kremlin, M. Romeuf affecte de juger les chiffres de Stroumiline trop optimistes. Tandis que ce dernier annonce la victoire soviétique pour 1964-1965, M. Romeuf nous accorde un délai de grâce de cinq à six ans puisque selon lui l'événement ne se produira qu'en 1970.

Depuis plusieurs années et en moyenne, dit M. Romeuf, les Soviétiques ont un pouvoir d'achat « comparable » au nôtre. Dans son opuscule de 1954, ce pouvoir d'achat était « à peu près équivalent » en 1953. On dirait que l'auteur est aujourd'hui moins catégorique qu'il y a cinq ans. Mais nous ne voyons pas bien pourquoi il est aujourd'hui plus hésitant qu'alors. Ne dit-il pas lui-même dans son article que depuis la guerre, l'U.R.S.S. se développait à un rythme moyen de 12 % par an et la France de 3 % seulement, « l'U.R.S.S. avançait quatre fois plus vite que nous » ? A ce rythme-là, le pouvoir d'achat soviétique devrait être aujourd'hui supérieur, et largement supérieur, au nôtre puisque « l'équivalence » était acquise dès 1953. M. Romeuf se garde bien d'affirmer cela, ce en quoi il reconnaît que sa conclusion d'équivalence d'il y a cinq ans était — disons — prématurée.

Mais où M. Romeuf a-t-il lu que le niveau de vie yankee serait « le but non dissimulé des plans [soviétiques] actuels » ? Se borne-t-il à lire les dithyrambes de Khrouchtchev sans consulter les chiffres qui les accompagnent ? Or, les objectifs que ces plans se proposent de réaliser attestent que même en 1972, au terme d'un deuxième plan septennal, la consommation soviétique par habitant atteindra à peine la consommation américaine de 1956 (2) ! Ayant à choisir entre la phraséologie de Khrouchtchev et les chiffres annoncés par ce même Khrouchtchev, M. Romeuf opte résolument pour la phraséologie.

D'autre part, il faut une forte dose d'inconscience pour affirmer que l'U.R.S.S. avance quatre fois plus vite que la France. M. Romeuf va plus loin encore en soutenant sans rire que le niveau de vie français en 1959 ne s'est qu'« un peu amélioré » par rapport à 1949. Or, toutes nos statistiques attestent que le pou-

(1) *L'Education Nationale*, n° 15, pp. 13-15, organe du Comité Universitaire d'Information Pédagogique.

(2) Cf. nos articles, *Est & Ouest*, n° 196 (juin 1958), page 15, et n° 213 (avril 1959), page 13.

voir d'achat des salaires français a augmenté d'au moins 35 % au cours des dix dernières années.

Sur un autre point encore, M. Romeuf prend beaucoup de liberté avec les faits. Il n'hésite pas à prétendre que la Russie de 1913 « en était encore pratiquement au stade de l'économie primitive ». Or, depuis le début du siècle, la Russie était engagée dans un rapide processus d'industrialisation, et notre Bulletin a plus d'une fois rappelé les données essentielles réfutant la « légende de la place vide » (3) : l'industrie russe d'avant l'autre guerre était l'une des plus modernes et des plus concentrées du monde. L'agriculture, au contraire, était réellement arriérée, et M. Romeuf n'a pas tort de parler des « famines de l'époque ». Mais comme l'agriculture soviétique n'avait pas progressé entre 1910-1914 et 1949-1953 (Khrouchtchev *dixit*), alors que la population avait augmenté, on est en droit de demander à M. Romeuf pourquoi il ne dit rien de l'état voisin de la famine où se trouvait l'U.R.S.S. au moment de la mort de Staline et que Khrouchtchev a avoué en décembre dernier, sans oublier ses aveux de septembre 1953.

*
**

Afin de prouver à tout prix que le niveau d'existence des Soviétiques est au moins « comparable » au niveau français, M. Romeuf recourt à deux subterfuges : d'une part, il invoque la différence de structure des salaires français et soviétiques, d'autre part, il table sur la production industrielle globale de l'U.R.S.S., tout en sachant que cette production globale n'est aucunement représentative de la production de biens de consommation, c'est-à-dire du niveau de vie.

M. Romeuf admet que « certains phénomènes de la vie courante » (manque de logements, habillement rare et de mauvaise qualité) « sembleraient dénoter un certain retard des Soviétiques ». Mais, en revanche, « le Moscovite trouve dans les grands magasins des appareils cybernétiques et des appareils de télévision à des prix très inférieurs à ceux connus en France et même aux Etats-Unis ». Cela tient, nous explique-t-il (et il a raison), à l'éventail des salaires qui est bien plus largement ouvert en U.R.S.S. que dans les pays occidentaux. Il en résulte « une répartition très différente du revenu national et, par voie de conséquence, des besoins en biens de consommation ».

Traduit en clair — mais pourquoi M. Romeuf ne le traduit-il pas en clair? — cela veut dire que les appareils de télévision, les lessiveuses, les aspirateurs, tous les articles accessibles uniquement à la classe privilégiée, sont meilleur marché qu'en Occident, tandis que l'indispensable qui entre dans la consommation des masses populaires est cher et de mauvaise qualité. Il faut remercier M. Romeuf de cet aveu implicite. Qu'il se soit abstenu de le faire explicitement est une preuve de sa mauvaise conscience.

C'est pourquoi il souligne que les niveaux de vie en France et en U.R.S.S. ne sont à peu près équivalents qu'« en moyenne, ce qui, en l'espèce, n'a évidemment pas une très grande signification ». Pas une très grande signification... pour M. Romeuf peut-être; mais ceux qui s'intéressent à « la nouvelle classe » aimeraient assurément en savoir plus long. M. Romeuf les laisse sur leur faim.

*
**

L'autre tour de prestidigitation de M. Romeuf consiste dans l'identification du développement de la production en général et du relèvement du

niveau de vie en particulier. Il est surprenant que M. Romeuf ne pratique cette identification que pour la Russie, et non point pour la France. Entre 1949 et 1956, la production industrielle française globale a augmenté de 53 % sans le bâtiment et de 47 % avec le bâtiment. Mais notre niveau de vie, selon M. Romeuf, ne s'est qu'« un peu amélioré ». Quant à la Russie, il n'hésite point à prendre le développement de la production industrielle globale pour indice de l'amélioration du niveau de vie.

Or, en Russie bien moins qu'ailleurs la production industrielle globale permet de mesurer le niveau de vie puisque, en vertu de la célèbre « priorité de l'industrie lourde », les industries travaillant pour la consommation entrent dans l'indice général avec un coefficient de pondération dérisoire. Rappelons que le plan septennal en cours ne prévoit pour les industries de consommation qu'une progression annuelle à peine supérieure à 7 %, alors que celle de l'industrie lourde est de 9,5 %. Pour une autre raison encore, il est inadmissible de mesurer le niveau de vie soviétique par l'indice de la production industrielle : étant donné la stagnation bien connue de l'agriculture soviétique, le développement de l'industrie ne saurait fournir d'indication valable, surtout dans ce pays pauvre où les dépenses de nourriture jouent un rôle si considérable dans le budget familial. Ceci dit, examinons le tableau de Stroumiline sur lequel M. Romeuf fonde ses conclusions optimistes :

Indices de la production globale de l'industrie

	Etats-Unis	U.R.S.S.	Rapport U.R.S.S./U.S.A.
1955	100	100	60
1960	124	185	90
1962	135	236	106
1965	153	342	135

L'auteur soviétique admet pour l'industrie américaine une progression annuelle de 4 à 5 %, et pour l'industrie soviétique une progression de 13 %. On se demande en vain où Stroumiline est allé chercher les indices russes, qui ne correspondent en rien à la progression prévue par le plan septennal, laquelle devra être de 80 % entre 1958 et 1965, soit d'environ 8,5 % par an. En nous fondant sur les chiffres officiels des réalisations (1956, 1957 et 1958) et des prévisions (à partir de 1959), nous obtenons l'indice 158 pour 1960, 186 pour 1962 et 241 pour 1965.

Les chiffres de la troisième colonne du tableau ci-dessus sont également faux. Tous les économistes sérieux s'accordent pour estimer qu'en 1955, le rapport entre les productions industrielles soviétique et américaine était de 1 à 3, tandis que Stroumiline l'exagère en annonçant qu'il était de 3 à 5. Admettons — soyons généreux — qu'il soit de 2 à 5, c'est-à-dire de 40 % (et non de 60 % comme l'estime Stroumiline, ni de 33 % comme le pensent les spécialistes occidentaux).

On obtient alors le tableau que voici (nous rappelons entre crochets les chiffres de Stroumiline) :

(3) Cf. notamment notre n° spécial (n° 180, 1-15/10/57), pp. 104-107.

BIBLIOGRAPHIE

Paul Barton : *L'institution concentrationnaire en Russie, 1930-1957*. (Introduction de David Rousset : « Le sens de notre combat. ») Plon, LES DOCUMENTS DE LA TRIBUNE LIBRE, Paris, 1959, 519 pages.

Il y a dix ans à peine, lorsqu'on signalait l'existence de camps de concentration en U.R.S.S., on passait encore pour un calomniateur du « premier pays du socialisme ». Aujourd'hui, la bataille, au moins en ce qui concerne l'époque stalinienne, est définitivement gagnée; personne — pas même les « progressistes » — n'oserait nier l'existence d'une institution concentrationnaire en U.R.S.S.

Le gros volume de P. Barton représente la somme des connaissances actuelles sur le système des travaux forcés en U.R.S.S. Aucun document accessible, aucun témoignage enregistré — sans parler bien entendu de tous les livres édités en français, en anglais, en allemand et en russe — n'ont échappé aux recherches de l'auteur. Désormais, il existe grâce à lui un ouvrage complet en français sur cette question capitale, aussi capitale sur ce sujet que, par exemple, pour ce qui a trait à l'évolution économique de la Russie soviétique dans ses trente premières années, le livre de Prokopovicz. Ce qui frappe dans cette documentation, y compris l'annexe qui contient le règlement d'intendance d'un camp de travail, c'est le caractère complet de l'institution : elle fonctionne comme un Etat dans l'Etat.

Comme un territoire d'outre-mer, tout en restant dépendant de la métropole, doit disposer de tous les instruments du pouvoir, l'entreprise concentrationnaire soviétique a été dotée de

toutes les institutions nécessaires; elle possède même son propre réseau ferroviaire, ce qui n'a rien d'étonnant quand on sait que le Dalstroï — organisme créé pour diriger les camps de Kolyma — a été chargé d'administrer un territoire six fois plus grand que la France.

Le livre de Barton est divisé en deux parties : la première traite de la structure et du fonctionnement de l'institution; la seconde, de son évolution de 1948 (date à laquelle les premières modifications apparurent dans le système concentrationnaire) à 1957, année qui vit s'effectuer des changements de structure importants.

Barton analyse minutieusement ces transformations survenues surtout après la mort de Staline : grèves massives, décisions gouvernementales, comme celle du transfert des entreprises économiques rattachées aux camps du ressort du M.V.D. à celui des ministères économiques spécialisés; ou bien encore la suppression de la fameuse O.S.O. (Commission spéciale du M.V.D.) chargée d'infliger les peines par voie administrative sans consulter aucun tribunal. Les mesures gouvernementales ont provoqué la réduction certaine des effectifs des camps et leur transformation : les « camps de travail correctif » ont été baptisés « colonies de travail correctif ».

Mais le système concentrationnaire n'est nullement aboli, contrairement à ce que voudrait donner à penser la propagande soviétique et ses auxiliaires. La documentation que Barton apporte dans son dernier chapitre : « *Maintien du système concentrationnaire* » est d'une haute importance. Il cite les textes soviétiques, en particulier les lois destinées à « intensifier la lutte contre les éléments antisociaux et parasitaires », et les discours prononcés par les responsables sovié-

Indices de la production industrielle globale

	U.R.S.S.			Rapport U.R.S.S./ U.S.A.
	Etats- Unis	Indice absolu	Indice relatif	
1955	100	100	40	40 [60]
1960	124	158	63	51 [90]
1962	135	186	74	55 [106]
1965	153	241	97	63 [135]

Soyons plus généreux encore et admettons le point de départ absolument irréal choisi par Stroumiline : U.R.S.S. = 60 contre U.S.A. = 100 en 1955. En ce cas, la situation se présenterait comme suit :

	Etats-Unis	U.R.S.S.	Rapport
			U.R.S.S./U.S.A.
1955	100	60	60
1960	124	95	76
1962	135	112	82
1965	153	145	94

En d'autres termes : même en admettant l'hypothèse de départ de l'auteur soviétique, mais en rectifiant ses indices fantaisistes pour leur substituer les indices soviétiques officiels, on obtient pour 1965 une production industrielle soviétique

inférieure à la production américaine, et plus inférieure encore si l'on tient compte du chiffre de la population. En partant d'un rapport plus proche de la réalité (40 % au lieu de 60 %), on trouve que même en 1965, l'U.R.S.S. n'aura pas encore atteint les deux tiers de la production américaine. Enfin, en partant de la proportion généralement admise de 1 à 3 en 1955, on obtient pour l'U.R.S.S. l'indice relatif de 80 en 1965, soit 52 % de la production américaine globale, et moins encore par tête d'habitant.

Au lieu d'apporter au tableau de Stroumiline les correctifs dont la nécessité ne pouvait lui échapper, M. Romeuf le transcrit sans la moindre réserve (c'est tout juste s'il lui reconnaît « un certain optimisme »!); il estime même que ce tableau relatif à la *production industrielle globale* donne une « réponse » à la question du *niveau de vie*.

Et dire que cela paraît dans une revue officielle de la V^e République. Bien qu'une note rédactionnelle spécifie que ces études « n'engagent en aucun cas la responsabilité du ministre de l'Éducation nationale », l'on ne peut s'empêcher de penser qu'elles engagent la responsabilité de la rédaction, c'est-à-dire du Comité Universitaire d'Information Pédagogique. Ce Comité devrait s'interdire de publier, même sous la seule responsabilité de l'auteur, des articles fourmillant de statistiques inexactes, d'affirmations fantaisistes et d'incohérences flagrantes qui dénotent soit une incompétence caractérisée, soit un souci de propagande qui n'a rien de scientifique ni d'éducatif.

LUCIEN LAURAT.

tiques lors d'une conférence, tenue en mai 1957 par le ministre Doudorov, à quoi il ajoute les témoignages des prisonniers de guerre allemands et japonais les plus récemment rapatriés (en 1957).

Ces preuves offrent un intérêt politique concret : en effet, si personne ne nie plus l'existence des camps dans le passé, il reste des hommes — et non pas seulement des communistes — pour nous assurer que le système concentrationnaire est aboli. L'ouvrage de Barton leur apporte un incontestable démenti.

B. L.

**

Alberto Moravia : *Un mois en U.R.S.S.* Flammarion, Paris, 1959.

MORAVIA, après beaucoup d'autres, raconte d'abord ce qu'il a vu en Union soviétique. Ce qu'il dit des conditions de vie, et en particulier de la façon dont on s'habille, réduit à néant l'affirmation communiste (déjà tombée en désuétude d'ailleurs) selon laquelle le niveau de vie est plus élevé en U.R.S.S. qu'en Occident.

Moravia ne connaissait pas du tout la langue ni le pays, mais passablement sa littérature. En un mois de séjour en U.R.S.S., il n'a pu tout assimiler de l'histoire et de l'actualité du communisme soviétique. Rien d'étonnant, par conséquent, si ses découvertes n'ont pas une très grande portée. Il n'a pu qu'enregistrer ce qu'il voyait et parler avec les gens qui l'entouraient, préoccupés par leur travail et peu soucieux de se confier à des touristes occidentaux.

Lorsqu'il visite une ville, Moravia n'oublie pas qu'il est un écrivain; ses réflexions sont pertinentes et ses remarques originales. Il consacre, par exemple, un chapitre au mausolée de Lénine-Staline et, après avoir décrit la foule des visiteurs qui font queue, il cherche les raisons profondes de ce fétichisme (« *Dans ce mausolée s'exprime une religiosité primitive* »). Le chapitre suivant est consacré au monastère Troïtza et, en dix pages, Moravia évoque Essenine, Dostoïevski, Moussorgski et le marquis de Custine...

Ses observations de romancier ne manquent pas d'intérêt, notamment dans le chapitre sur « *La stérilité de la douleur* ». Dans ces pages, Moravia constate à la fois la longue stérilité de la littérature soviétique et la résignation, l'apathie dues, « *durant les quarante dernières années, à un dosage excessif de douleur insupportable même pour un peuple comme le peuple russe accoutumé à la douleur depuis des siècles* ».

Il arrive malheureusement à Moravia de s'aventurer sur le terrain politique; il se livre alors à des réflexions assez bizarres, comme lorsqu'il écrit : « *La révolution industrielle s'est accomplie en Russie dans des conditions meilleures finalement que dans les pays occidentaux... avec des méthodes plus larges, plus modernes, plus humaines...* »

Moravia considère-t-il donc la déportation de millions d'êtres humains, l'ouverture des grands camps de travail forcé, la famine dont souffrit tout un peuple, bref tous les maux qui s'abattirent sur l'U.R.S.S. au cours des deux premiers plans quinquennaux comme plus humains que les débuts de l'industrialisation en Occident, qu'il ne connaît que par Marx? Dans ces considérations politiques, il est capable d'accumuler en deux pages des propos aussi saugrenus que ceux-ci : « *Il s'agit ici de l'ouvrier marxiste qui a été tant de fois décrit dans les manuels du socialisme, de l'ouvrier qui ne s'est rebellé contre le capital du capitalisme que pour adopter en guise d'Évangile le capital de Marx... L'affirmation de tant de chefs communistes que l'Union*

soviétique a bien réalisé le socialisme mais pas encore le communisme... est un fait réel... La formule « dictature du prolétariat » acquiert un sens qui n'a rien de propagandiste; elle indique un état de fait concret, physique... »

Il en est, en somme, de Moravia comme de beaucoup d'autres. Il a du talent, mais aucune compétence en matière soviétique.

B. L.

**

A travers les revues

Le quarantième anniversaire de la fondation de l'Internationale communiste.

Les *Cahiers du Communisme*, « revue théorique et politique du Comité central du P.C.F. », a consacré une grande partie de son numéro 3 (mars 1959) à la fondation de l'Internationale communiste. L'étude, qui a fait également l'objet d'une brochure séparée, est due à la collaboration des rédacteurs de la revue, de la commission d'histoire « mandatée par le Parti » et de divers instituts de marxisme-léninisme, tous réunis en conférence à Berlin-Est en octobre 1958.

Le résultat de ces travaux est une falsification outrancière. Une de plus. Les « documents » publiés ont été expurgés selon la bonne tradition héritée de Staline.

Parmi les signataires du premier texte : « *Lettre d'invitation au premier congrès* », se trouvait Trotski; on a donc supprimé toutes les signatures. Le deuxième document, « *Participants au congrès* », donne la liste des groupements représentés, mais aucun nom. L'explication est très simple : les délégués du Parti bolchevik s'appelaient : Lénine, Trotski, Zinoviev, Staline et Boukharine. On trouve en note, au sujet de la délégation française : « *Ce sont deux Français résidant à Moscou qui assistèrent au congrès.* » Il s'agissait de Jacques Sadoul et d'Henri Guilbeaux; le premier resta dans la ligne du Parti jusqu'à la fin de sa vie, son nom est donc cité; il n'en est pas de même pour Henri Guilbeaux, qui était pourtant le seul Français à avoir voix délibérative...

Et les entorses à la vérité historique se multiplient. L'ordre du jour du premier congrès est passé sous silence, car il faut éviter de nommer les trois principaux rapporteurs (hormis Lénine) : Trotski, Zinoviev et Boukharine. Le « *Manifeste de l'Internationale communiste* » est cité, mais, de son auteur, on ne souffle mot : c'était Trotski.

Que les communistes falsifient l'histoire n'est pas nouveau. Mais on ne s'attendait pas, d'autre part, à trouver sous leur plume des erreurs aussi nombreuses que celles qu'a commises une certaine Paulette Charbonnel dans la seule étude véritablement originale que contient cet opuscule. Elle écrit par exemple :

« *Au Reichstag, 78 députés social-démocrates votèrent les crédits, — 14 contre. N'ont pas voté : Haase (président du Parti), Kautsky, Liebknecht, Rosa Luxembourg, etc.* », p. 222.

Tout cela est inexact : le 4 août 1914, tous les députés social-démocrates allemands, y compris Liebknecht, votèrent les crédits de guerre; au deuxième scrutin, le 2 décembre 1914, il n'y eut qu'une seule voix contre, celle de Liebknecht; au troisième, deux : celle de Liebknecht et celle d'Otto Ruhle. Quant à Kautsky et à Rosa Luxembourg, ils n'étaient pas députés : en 1914, le premier était encore de nationalité autrichienne; quant à Rosa Luxembourg, elle n'était pas même électrice puisque le droit de vote ne fut accordé aux femmes, en Allemagne, qu'en 1919.

B. L.

Documents sur la vie soviétique

L'antisémitisme en U.R.S.S.

L'ARTICLE qui suit a été publié dans un journal ukrainien local, le *Prikarpat'ska Pravda* du 24 septembre 1958, et c'est sans doute parce que ce journal n'a pas de diffusion hors des frontières soviétiques que sa direction n'a pas craint de donner libre cours à cet antisémitisme que la propagande communiste à l'usage de l'étranger nie si bruyamment. Contraire à la doctrine socialiste et à la Constitution soviétique, l'antisémitisme réapparaît périodiquement en U.R.S.S., et ceux qui suivent d'assez près la presse soviétique peuvent constater depuis un certain nombre de mois un de ces renouveaux de la campagne antisémite.

Le nom du héros de l'histoire, Khomiak-Goldsheit, est inconnu. Mais cela n'ajoute ni n'enlève rien. La trouvaille de l'article est l'exploitation d'un cas individuel pour mener une grande offensive contre les Juifs, le judaïsme, le sionisme et Israël, et les coutumes juives, telle la circoncision.

LES PRÊTRES DU DIEU JÉHOVAH

« Les poux sont des insectes sales et répugnants. Ils se plaisent dans les coins noirs et malpropres où les ménagères consciencieuses ne peuvent les découvrir. Ce sont des suceurs de sang et des mangeurs d'ordures. La lumière leur fait peur, et lorsqu'ils sont en grand nombre, ils attaquent le faible. Ils ont l'art de nuire à l'homme, de lui rendre la vie amère, de le dévorer.

« Ce sont ces créatures si laides qui nous vinrent à l'esprit alors que nous faisons une enquête sur les événements dramatiques qui affectèrent la famille de Fedosia Kh. de Stanislav. Ces événements comportent une leçon et valent la peine d'être relatés.

« Dans l'immeuble où habitait Fedosia, tout le monde savait que son mari avait mystérieusement disparu. Les gens ne tarissaient pas d'éloges à l'égard de Fedosia, s'étonnant toujours de ses capacités d'ouvrière et en même temps de femme d'intérieur. Elle prenait soin de ses deux petits enfants, s'occupait de son foyer et trouvait toujours assez de temps pour préparer le petit déjeuner de son mari, son déjeuner, son dîner, de préparer son linge et ses vêtements et même d'aller avec lui au théâtre ou se promener dans les parcs de la ville...

« Puis soudainement... il disparut ; il disparut comme si la terre l'avait englouti. Avant son départ, il écrivit quelques mots mystérieux sur un papier : « Ne m'attends pas, ne me cherche pas Fenia. J'ai rencontré une autre femme dont je suis tombé amoureux. Je suis vraiment un juif. Elle est ma sœur par le sang, c'est une juive, ce que l'on ne peut pas dire de toi. Mon adresse restera inconnue pour toi. Semen. »

« Que pouvait faire Fedosia ?

« Afin de trouver plus facilement une réponse à cette question nous retraçons ici les événements qui se produisirent cinq années plus tard.

CANDIDAT POUR LE RABBINAT - CHAMPION DES CONTREFAÇONS

« Un étranger entre dans le bureau du représentant des cultes du « Vikonkom » (ou Comité Exécutif) du Soviet de Stanislav pour les délégués ouvriers :

« Mes salutations, très honorable Ivan Fedorovich », dit-il avec une prétendue satisfaction.

On ne saurait assurer que les faits rapportés soient vrais. Mais l'exploit de cet Khomiak-Goldsheit qui réussit à se faire délivrer certificats et pensions en corrompant les gens en place doit être au moins vraisemblable pour qu'il soit admis par le lecteur. Et l'on sait, en effet, que le communisme, en dépit de la dictature, n'est point parvenu (et de beaucoup s'en faut) à faire régner en Union soviétique la vertu administrative.

Non sans cynisme, l'auteur rappelle que la Constitution soviétique reconnaît la liberté des cultes. On voit ici comment les choses se passent. Des croyants peuvent se grouper pour faire une demande collective d'ouverture d'un lieu de culte — et il ne doit pas être sans danger de constituer déjà un groupe (du fait même de la démarche collective) avant d'être autorisé. Une enquête alors est prescrite et l'on sent bien, dans ce récit, qu'elle peut prendre aisément un caractère menaçant, devenir une pression sur les signataires, pris isolément.

« Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous », répond le représentant, camarade Vizirenko, en regardant calmement son hôte. Mais... c'est la première fois que je vous vois, d'où me connaissez-vous ?

« Ah ! y a-t-il une seule personne dans toute la ville qui ignore qui vous êtes ? Vous, le défenseur des gens religieux... notre bienfaiteur », répond l'étranger d'un ton convaincant. « Bien sûr, vous me voyez pour la première fois, mais qu'importe. Ne craignez rien, je ne vous décevrai point », et le visiteur de s'incliner très bas : « Khomiak Semen Mikolaïovitch », annonce-t-il... « Gravement blessé en défendant ma patrie, pensionné de guerre... »

« Il ajoute après un silence : « Vous savez, je suis religieux. Candidat au rabbinat. Je suis venu vous voir, car j'ai une mission à remplir... Comment vous préciser tout cela... ha, et bien, voilà : la communauté m'a donné ses pouvoirs pour la représenter. Comprenez-vous ? Les ouvriers juifs, de religion juive, m'envoient à vous. Nous demandons que notre groupe de croyants soit enregistré. Dans la mesure où cette demande est en accord avec la Constitution... Vous savez bien sûr que la croyance en Dieu est une affaire entre sa propre conscience et soi-même, ainsi, nous croyons en Jehovah. Nous vous demandons de bien vouloir nous permettre d'ouvrir légalement notre propre lieu de culte, au n° 76a de la rue Vovchenitsky. Le permettez-vous ? Voici la liste du comité d'initiative. Tout le monde a déjà signé, comme vous le voyez. Mais, pour une raison ou une autre, le Conseil Municipal a rejeté notre demande... »

« Bien, laissez-moi votre requête, dit le représentant, nous allons l'examiner. »

« Il fut décidé de s'entretenir avec les initiateurs de la demande en question. L'un d'eux était Rubenfeld Mikhail Yudevich. Sur l'un des documents il avait signé « Rubenfeld » et sur un autre : « Rubenfelt ». Toutefois, on le convoqua. Mais il ne se présenta point. Les voisins furent questionnés et l'on apprit qu'un homme répondant aux noms et prénoms indiqués n'avait jamais habité à l'adresse donnée par Khomiak.

« Fiction ? peut-être. L'on s'adressa alors au Bureau Municipal pour les logements, et l'on découvrit que jusqu'en 1957, un certain Rubenfeld-Igor Yudovitch, avait vécu à Stanislav. Plus d'un an auparavant il était parti pour la Pologne. D'autre Rubenfeld : il n'en existait point.

« Comment expliquez-vous cette histoire ? » demandait-on au candidat rabbin. — « Oh, excusez-moi, je m'étais trompé l'autre fois, répondit hâtivement Khomiak. « Le nom exact de ce croyant est Shtein Mikhaïlo Yudovich, comprenez-vous ?... »

« Admettons... mais comment cet homme a-t-il pu en signant son nom se tromper inexplicablement ? »

« Braves gens ! Qui n'a jamais commis dans sa vie une erreur ? Shtein a probablement été troublé par une chose ou une autre et il a fait une erreur en écrivant son nom. Demain, je vous apporterai une seconde signature de cet homme si profondément religieux. »

« Le jour suivant, la signature de Shtein « décorait » le document en question. Mais de quelle main le nom de Shtein avait-il été signé ? Mikhaïlo Yudovich Shtein était un employé soviétique droit et honnête : En lisant son nom sur le document qu'il voyait alors pour la première fois, il se mit sérieusement en colère. »

« D'où vient cette contrefaçon infâme ? »

« — Plusieurs personnes — religieuses — l'on apportée ici... »

« — Religieuses ? Quelle escroquerie ! quelle impertinence, quelle honte ! Je tiens à dénoncer cette histoire dans la presse. Quand j'y pense... Moi qui suis athée ! Je n'ai jamais cru ni en dieu ni en diable. Je ne connais aucune religion, ni juive, ni chrétienne, ni musulmane. Je considère qu'il est de mon devoir de citoyen de faire de la propagande pour la fraternité du peuple soviétique... et voilà que... »

« Mikhaïlo Yudovich s'assit devant le bureau et rapidement écrivit sa protestation. Il ne demanda pas, mais exigea que les responsables de cette falsification ou plutôt contrefaçon, fussent inculpés. »

« Le second nom sur la liste de cette demande « collective » était : Kampelmakher M.A., un ouvrier dans l'industrie locale, né en 1932. « Avez-vous réellement fait une demande pour l'ouverture d'une synagogue ? » lui demandèrent les délégués ouvriers du « Vikonkom ». Il est d'ailleurs bien entendu que toute personne croyante, religieuse en U.R.S.S. a le droit de présenter une requête de cet ordre ; nous désirons seulement être certains que vous êtes bien d'accord avec la demande pour l'ouverture de la synagogue. »

« Mais non, où avez-vous pris une telle idée ? » répondit le jeune homme, offensé. — « Voici votre signature au bas de la demande. »

« Ma signature ! » s'étonna l'ouvrier. « Il semble alors que l'on m'ait pris cette signature contre ma volonté. »

« Et connaissez-vous l'homme qui est venu vous demander votre signature ? » — « Non. Je ne le connais pas... je le voyais pour la première fois. »

« Croyez-vous en Dieu depuis longtemps ? »

« — En fait, j'ignore tout de la religion », répondit le jeune homme assez confus. »

« Le résumé des faits à propos de la conduite immorale et anti-sociale de Semen Khomiak, travaillant comme candidat rabbin pourrait être poursuivi *in extenso*. Mais les détails que nous venons de donner sont suffisants pour que l'on commence à apercevoir le loup se cachant derrière l'agneau de la religion. »

« Maintenant la question qui se pose est celle de savoir comment, par quels exploits au front, par quelle mission derrière les lignes, l'on en arriva à attribuer à Semen Khomiak une pension d'Etat. Est-ce bien le même Semen Khomiak ? »

« Comment un homme en parfaite santé peut-il avoir droit à une pension d'Etat, et pas moins d'une pension de seconde classe ? Dieu ne s'en soucie guère. Et où, par exemple, se procurer le document d'ancienneté de travail lorsqu'on n'a pas d'ancienneté ? La vie est courte et pour acquérir de l'ancienneté, il faut travailler bien longtemps. »

« Et c'est là que l'on doit se servir de son intelligence. Pour cela, Khomiak n'avait certes pas besoin du Talmud ; il avait en main les formules vierges avec les signatures et les cachets nécessaires, et tout cela, il l'avait obtenu en

corrompant des hommes d'affaires de sa connaissance. « Nous allons nous battre avec vous maintenant, vous les scribes... », menaçait-il, s'adressant en pensée aux délégués ouvriers du « Vikonkom » local... « J'aurai mes frères les documents et la pension d'Etat avec ! »

« Et il en fut ainsi. Le serviteur énergique du Dieu Jehovah avait déjà reçu ses 54.000 roubles de la poche de l'Etat. Et les documents qui ont servi à ses démarches ne sont que des falsifications, des essais de contrefaçon pure et simple. Si, par exemple, l'on doit en croire l'autobiographie de ce pensionné, la pension ayant été obtenue à l'aide d'un cachet rond et signée par un certain Ivanov, probablement le chef du combiné industriel : « 10^e anniversaire de l'unification de la nation ukrainienne », alors, vraiment, lui, Khomiak Semen Mikolaïovich, a travaillé à la sueur de son front pendant deux ans, comme vendeur d'eau de seltz. Et en réalité ?... tout est fiction, mensonges. Et en admettant que le directeur administratif de cette organisation ait vraiment été Pavlo Novikov jusqu'en 1957 et non un Ivanov de fiction inventé négligemment par le falsificateur ?... »

« Eh bien, le « saint nom » endormit l'esprit des honnêtes gens au Conseil Municipal de Stanislav, également à l'époque où Khomiak « joua » son rôle le plus douteux dans la guerre pour sa patrie. Et nous devons en croire les certificats et documents présentés par Khomiak, il fut mobilisé par l'Armée Soviétique dans le village de « Malo-Verozhba », dans la région de Lebedin, Province de Sumi, en 1943. »

« Il fut donné foi à ce texte, par le juge national, camarade Kanevsky et par le précédent procureur général de la ville de Stanislav, camarade Appa. Dans une lettre au département régional des assurances sociales, le procureur écrivit :

« Auparavant, Khomiak avait un autre nom et prénom : Goldsheit Yudah Lipovich. Juif de nationalité, il changea tous ces noms en 1942 alors qu'il habitait en territoire occupé et se nomma Khomiak Semen Mikolaïovich. » Toutefois, en fut-il réellement ainsi ?

« Non. On découvrit très rapidement toute l'affaire en faisant un contrôle élémentaire. Goldsheit avait caché son vrai nom, prénom et le nom de son père avant la guerre. En 1941, il travailla pendant quelque temps à Donbass, sous le nom de Khomiak S.M. »

« Un contrôle officiel du Commissariat Militaire de la Région de Lebedin montra que parmi les gens qui avaient été mobilisés en 1943, pour être enrôlés dans l'armée soviétique, ni Goldsheit, ni Khomiak ne figuraient sur les listes. Craignant d'être découvert, Goldsheit-Khomiak apporta un autre document douteux au service d'assurances sociales, déclarant qu'il avait été appelé par le Commissariat Militaire de la Région de Maropol. Et non pas en avril, mais en mars 1943. Comment pouvait-on prouver ces faits ? Par un simple morceau de papier du Conseil du Village de Maloribinsk, daté du 23 octobre 1953. Lorsque les autorités commencèrent à exprimer quelques doutes sur ce document assez incertain, Khomiak se rendit à nouveau à Lebedin et apporta des « certificats » émanant de citoyens privés, certificats non contrôlés, attestant qu'il avait effectivement été mobilisé à Malo Verozhba. »

« Produisant les unes après les autres ses inventions, Goldsheit-Khomiak présenta enfin un certificat attestant que en 1945-48, il avait travaillé dans le village de Malo Vorozhba. Mais le Conseil de Village de cette région nia catégoriquement les faits et déclara qu'on avait jamais entendu même le nom de Goldsheit-Khomiak. »

« Voilà, toute l'histoire est claire ! »

QUI SERVENT-ILS ?

« Quelle est la signification de la religion juive, au nom de laquelle le candidat-rabbin — Yudah Lipovitch Goldsheit-Khomiak — fit une telle propagande à Stanislav ? Qui sont les disciples les plus proches, les associés, quels sont leurs buts ? Qui servent-ils ? »

« Le rôle réactionnaire de la religion — le judaïsme y compris, brillamment décrit d'ailleurs dans les œuvres

éternelles de Marx et Lénine — fut mis en lumière par l'histoire et eut une grande importance dans la lutte ardente entre l'église et le mouvement révolutionnaire ouvrier, le combat réactionnaire contre le progrès, la science et les savants. Le judaïsme, comme toutes les autres religions fut toujours une arme empoisonnée au service des riches exploitants, opprimant les ouvriers, y compris les ouvriers juifs. Finalement, à la fin du siècle dernier apparut le sionisme — une nouvelle alliée au service de la bourgeoisie juive — mêlée intimement au judaïsme. Les sionistes essayèrent de prouver que les juifs de tous les pays constituent une nation juive, un tout, et ils firent de la propagande pour une coopération entre tous les juifs, quelque soit leur classe sociale. Ainsi ils détournèrent les masses pauvres, les ouvriers juifs, de la lutte de classe contre la bourgeoisie juive. V.I. Lénine écrivit à ce propos en 1903 : « L'idée d'une nation juive, absolument irrationnelle du point de vue scientifique, est réactionnaire du point de vue politique » (volume 7, page 78).

« Déjà au cours des premières années qui suivirent la grande révolution socialiste d'octobre, les rabbins juifs n'eurent que des insultes à l'égard des jeunes autorités soviétiques et en appellèrent à la bourgeoisie juive pour financer l'intervention militaire contre l'Union soviétique. Les rabbins, les tsadiks (sages) et leurs semblables à l'étranger tentent — jusqu'à présent — d'envoyer des agents spéciaux pour les activités anti-soviétiques dans notre pays. Dans des lettres et des émissions à la radio, ils incitent le clergé et les religieux qui vivent en Union soviétique au sabotage contre le Parti communiste et le régime soviétique. Ils se déclarent contre le système communiste d'éducation. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, le Magid de Mogilev fit un appel le jour de la Nouvelle Année Juive, afin de pouvoir être entendu dans toutes les synagogues : « Femmes juives, il vaut mieux conduire vos enfants à l'abattoir que de les laisser pourrir dans les unités pionnières ».

« La religion juive enseigne aux juifs qui vivent parmi d'autres nations de ne jamais souhaiter à celles-ci la paix ou le bonheur. « Ne donnez pas vos filles à leurs fils et ne prenez pas leurs filles pour vos fils, ne cherchez pas leur paix ou leur prospérité : afin que vous restiez forts, et que vous consommiez les fruits du pays et en laissiez en héritage à vos enfants », dit le prophète Ezra. Selon ces enseignements perfides, le candidat rabbin de Stanislav, Goldsheit-Khomiak, qui avait été désapprouvé par ses « pères spirituels » pour avoir épousé une non-juive, abandonna à leur sort sa femme Fedosia et ses deux fils et se précipita en Crimée pour épouser une femme « sœur par le sang », Liza Aronovna Fistel, spéculatrice de son métier.

« Retournant à Stanislav dans le rôle du « saint homme », il organisa des réunions illégales de juifs pieux et répandit le bruit que le Dieu Jehovah allait bientôt rassembler les juifs dispersés dans tous les coins du monde pour les unir.

« Si l'on en croit les enseignements de la religion juive, tous ceux qui sont d'une autre foi ou nationalité sont destinés à la punition sans merci, la dévastation et la violence, dans l'intérêt d'Israël que Dieu a choisi, semblait-il pour gouverner : « Dieu vous élèvera au-dessus de tous les peuples », lisait Goldsheit-Khomiak à ses frères, dans le Talmud. D'après les judaïstes, Israël est le temple sacré du Dieu Jehovah. D'un autre côté, l'on sait qu'Israël est maintenant le jouet des impérialistes anglo-américains. Ben Gurion, le leader du gouvernement israélien, un sioniste vétéran, est déjà connu depuis longtemps comme un ultra-réactionnaire. Ben Gurion est le chef d'une des organisations sionistes qui s'est formée aux Etats-Unis, et qui est soutenue sans restriction par les frères multi-millionnaires, les Rockefeller et autres exploitants capitalistes. C'est pourquoi en Israël, les réactionnaires se sentent si forts et organisent des attaques de provocation contre les arabes de l'Est et essayent d'envoyer leurs agents dans les pays socialistes.

« L'on comprend que les masses ouvrières d'Israël n'ont

aucun lien avec ces actions criminelles. Ainsi qu'il fut déclaré au XX^e Congrès du Parti communiste en U.R.S.S. par le secrétaire du Parti communiste israélien S. Mikunis, les masses nationales s'opposent à la politique américaine des leaders israéliens, politique qui conduit à la guerre, la pauvreté et le fascisme, et ces mêmes masses demandent la paix et l'indépendance et l'amitié judéo-arabe et aussi l'amitié avec l'U.R.S.S. et les autres nations.

« Le gain matériel est maintenant comme dans le passé le but du clergé juif : vivre une vie de plaisir sans travailler, ou, comme les gens disent, réchauffer leurs mains sales avec des biens étrangers ; étrangler leurs semblables comme les prêtres avaient coutume de le faire.

« L'histoire dit par exemple, qu'après la construction du temple de Jehovah, les prêtres devinrent une secte fermée, menant une vie de parasites aux dépens de la classe ouvrière, et dans ce domaine, ils réussirent beaucoup mieux que tous les autres clergés.

« L'on a calculé qu'à l'occasion des jours de fêtes, on présentait aux prêtres de Jérusalem : 1.083 moutons, 113 bœufs, 37 béliers, 32 chèvres, presque 5.500 kg d'avoine, presque 2.100 litres de vin et la même quantité d'huile. Tous les religieux devaient donner le dixième de leurs revenus au temple. Yudah Lipovich Goldsheit-Khomiak, comme le montre les faits, tenta aussi de vivre aux dépens des autres. Jour et nuit, il errait dans Stanislav, cherchant des gens naïfs, rassemblant des signatures afin d'ouvrir une synagogue, demandant des « sacrifices ». A certains, il faisait une propagande fanatique, à d'autres, il faisait des menaces, à d'autres encore, il murmurait que la fin du monde approchait et que le dieu Jehovah allait venir sur terre.

« Les « partenaires » de cet escroc sont Shaya Elevelch Liberman qui occupe maintenant la position avantageuse de directrice à l'abattoir de volailles de Stanislav et Moshe Israelovich Tartakovsky, un homme sans métier fixe. A cette époque, il avait des liens avec le Mist-Torg ou centre commercial de la ville, et récemment encore, il était en rapports étroits avec une bande spécialisée dans le vol des biens socialistes, qui opérait dans une fabrique de bonbons. Liberman, suivant les instructions du Talmud, persuada les pères crédules, de religion juive, de circonscire leurs fils, accomplissant ce rite cruel et sauvage de ses propres mains et dans des conditions totalement dépourvues d'hygiène. Et pourquoi ? Par ce rite, prêché-il à tous, les juifs sont différenciés des autres hommes, comme l'enseigne le Talmud. Et naturellement il passe sous un silence modeste les bénéfices que ce rite lui procure.

« Les leaders de la religion juive à Stanislav, Goldsheit-Khomiak, Liberman, Tartakovsky et autres font une propagande arrogante parmi les religieux, prétendant sous le couvert du judaïsme que le travail n'est pas une nécessité sociale élémentaire, mais plutôt une punition de Dieu pour ceux qui ne croient pas en lui, Jehovah.

« De plus, dans leurs sermons illégaux sur la sainteté prétendue du Pentateuque, ils « élèvent aux cieux » le soutien du judaïsme, les Maimonides ultra-réactionnaires qui conseillent à leurs disciples de combattre d'une lutte sanglante les non-croyants.

« Comme nous le voyons, les leaders du judaïsme à Stanislav — ces menteurs et contrefacteurs ardents — sont aussi cruels dans leur lutte contre les non-croyants que les « saints pères » du temps de l'Inquisition.

« La religion juive, comme toutes les autres religions, y compris le christianisme, et la religion musulmane, est maintenant et a toujours été l'ennemie de la science, de la culture, du progrès ; elle souligne tout ce qui peut détourner l'esprit des peuples d'une participation active à la construction du communisme et sert d'instrument aux exploitants réactionnaires internationaux, pour arriver à leurs buts les plus vils. »

Panas EFREMENKO

(Prikarpatska Pravda, Stanislav. Ukraine, 24 septembre 1958).

Comme Hong-Kong, Macao offre refuge aux évadés de Chine communiste

ON a souvent décrit l'afflux des Chinois évadés de la Chine communiste à Hong-Kong, à Shanghai. Dans le New York Times (15 mars 1959), Greg Mac Gregor rappelait à juste titre que l'ensemble insulaire de Macao, colonie du Portugal depuis le XVI^e siècle, joue, lui aussi, ce rôle de refuge. Il y décrit en ces termes l'incroyable misère des réfugiés dans cette île surpeuplée, et les réfugiés, nous dit-il, savaient avant de s'évader, qu'ils seraient plongés dans cette misère.

« Malgré l'aterrante misère de cette colonie insulaire du Portugal, surpeuplée et décadente, des réfugiés épouvantés de Chine communiste continuent à y chercher un refuge à la cadence de 200 à 300 par mois.

« Macao est une colonie de quelque six milles carrés qui date de 1555, époque de sa fondation par des marins portugais. Avec ses ruelles tortueuses, couvertes de mousse, qui séparent des maisons croulantes dont l'architecture rappelle le vieux monde européen, l'île n'en est pas moins une colonie chinoise.

UNE TRADITION DE REFUGE

« Sur les quelque 250.000 personnes qui vivent sur le territoire de la colonie, il n'y en a que 5.000 environ qui ne sont pas Chinois. Le dernier recensement officiel effectué en 1958 chiffre la population à 187.000 habitants, mais l'afflux régulier de réfugiés de Chine rouge aurait augmenté ce chiffre de 60.000 à 70.000.

« En donnant aux Chinois qui fuient pour sauver leurs libertés personnelles et souvent leur vie un refuge au-dessus de ses moyens, Macao se montre à la hauteur d'une tradition séculaire. Pendant quatre cents ans, la colonie a offert un asile religieux et politique à tous ceux qui le demandaient. Elle fut le seul centre peuplé de l'Extrême-Orient à n'avoir pas été occupé par les Japonais pendant la deuxième guerre mondiale. Pendant la guerre, Macao donna refuge à plus de 500.000 personnes.

« L'étendue de l'opposition au régime de la Chine rouge et de la dégradation que les Chinois sont prêts à accepter à sa place peut se voir sur les visages et dans la vie quotidienne de ces gens. Dans la journée, les vieilles rues étroites regorgent d'hommes, de femmes et d'enfants pieds nus, vêtus de haillons, qui mendient quelques pièces de monnaie, se blotissant parfois dans un coin d'épuisement et à l'affût des

moindres restes de nourriture et des mégots partout où ils peuvent en trouver.

« Pendant les nuits brumeuses sur lesquelles pèse le ciel de plomb hivernal de la mer de Chine, des familles cherchent un peu de chaleur à l'abri des portes pourrissantes. On s'empare avidement de journaux et on y tient comme à un trésor pour s'isoler de l'humidité et du froid.

UN RÉFUGIÉ RACONTE SES ÉPREUVES

« Leung Taï est un de ces réfugiés. Il a fui avec sa femme, deux enfants, un frère et une belle-sœur avec leur fils âgé de quatre mois. Leung n'a que trente-deux ans, mais il en paraît cinquante. Sa haute silhouette émaciée est vêtue de guenilles mille fois réparées. Son visage buriné et ses yeux profondément enfoncés portent silencieusement témoignage d'une tragédie.

« Nous attendîmes pendant des semaines, des mois, explique-t-il calmement.

« Notre vie ne valait plus d'être vécue. Même mes jeunes enfants devaient travailler plus que des bêtes. Notre journée commençait à quatre heures du matin et nous devions aller directement au travail dans les champs. A dix heures, nous prenions notre repas matinal fait de riz et parfois d'environ deux onces de légumes.

« Nous travaillions toute la journée jusqu'à neuf heures du soir avant de manger de nouveau; à ce moment, on nous donnait de nouveau du riz et tous les cinq ou six jours à peu près un doigt de porc et de graisse. »

« Sa famille et lui ont vu trois amis s'effondrer et mourir dans les champs de surmenage et de manque de nourriture et de repos dans sa commune qu'il dit être « la commune du neuvième district près de Sanwei ».

« Sa femme devait partager son dur travail et on obligeait ses enfants à ramasser du bois et faire d'autres petites corvées. Ceux qui étaient accusés par les autres de ne pas travailler assez n'avaient pas accès aux réfectoires.

« Selon Leung, sa vie dans la commune était pire que tout ce qu'il avait connu auparavant et il avait décidé de s'évader ou de mourir au cours de la tentative. Il dit qu'il n'y avait pas de soins médicaux pour des travailleurs comme lui et sa famille parce que, expliquait-on, on avait besoin de tous les médicaments pour les forces armées.

« L'évasion de la famille Leung avait été organisée d'avance, comme le sont encore beaucoup d'autres. Des contacts furent pris par des amis et des arrangements faits pour son transport la nuit sur des sampans, sous le ciel obscurci, vers le refuge des eaux portugaises.

« Deux sampans portant Leung et sa famille réussirent là où beaucoup d'autres ont échoué. Ils ont gagné la course contre la vigilance des canonnières rouges chinoises et les postes côtiers.

« Leung et tous les autres dans la commune étaient au courant de la misère qui règne à Macao, mais il estimait que tout valait mieux que la vie qu'il menait dans la commune. »

ERRATUM

Dans l'article Une « discussion » au Comité central du P.C. en U.R.S.S., publié dans le n° 214 de notre bulletin, il faut lire dans la citation du discours de A. You. Snetchkous, secrétaire du Comité central du P.C. de Lithuanie (page 18, 1^{re} colonne) « Comité du contrôle du Parti (K.P.K.) » et non pas « Commission du contrôle du Parti (K.P.K.) » aux lignes 8 et 9 de cette citation.